

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

Technical article

Table of Contents

Varietal diversity: building on yesterday's varieties to meet tomorrow's challenges	3
Preserving crop diversity	3
Exploration of old or wild varieties that could prove of interest in the face of climate change	4
Selecting rootstock – citrus example.....	6
Πολυμορφία των ποικιλιών: αξιοποίηση των ποικιλιών του παρελθόντος για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος.....	9
Διατήρηση της ποικιλότητας των καλλιεργειών	9
Εξερεύνηση παλαιών ή άγριων ποικιλιών που θα μπορούσαν να αποδειχθούν ενδιαφέρουσες ενόψει της κλιματικής αλλαγής.....	10
Επιλογή υποκειμένου – παράδειγμα εσπεριδοειδών	13
Diversidad varietal: aprovechamiento de las variedades de ayer para afrontar los retos de mañana.....	15
Conservación de la diversidad de cultivos.....	15
Exploración de variedades antiguas o silvestres de interés ante el cambio climático... ..	16
Selección de portainjertos: ejemplo de cítricos	19
Raznolikost sorti: korištenje starim sortama u suočavanju s izazovima budućnosti.....	21
Očuvanje raznolikosti usjeva.....	21
Istraživanje starih ili divljih sorti koje bi se mogle pokazati zanimljivima u kontekstu klimatskih promjena.....	22
Odabir podloge – primjer agruma.....	24
Diversité variétale : s'appuyer sur les variétés d'hier pour relever les défis de demain	27
Préserver la diversité des cultures	27
Étude des variétés anciennes ou sauvages qui pourraient s'avérer intéressantes face au changement climatique	28
Sélection des porte-greffes – exemple des agrumes	31
Diversità varietale: valorizzare le varietà del passato per affrontare le sfide del futuro	33
Conservare la diversità delle colture	33
Esplorazione di varietà antiche o selvatiche potenzialmente interessanti a fronte del cambiamento climatico.....	34
Selezione del portainnesto – l'esempio degli agrumi	36
Diversidade varietal: tirar partido das variedades de passado para enfrentar os desafios do futuro	39

CLIMED-FRUIT

Preservar a diversidade das culturas	39
Exploração de variedades antigas ou selvagens que podem revelar-se interessantes face às alterações climáticas	40
Seleção de porta-enxertos – exemplo dos citrinos	43

Varietal diversity: building on yesterday's varieties to meet tomorrow's challenges

The Mediterranean region has long been home to a rich diversity of perennial fruit crops, including grapes, citrus, olives, avocado and almonds. These crops face increasing challenges as climate change accelerates, from rising temperatures and prolonged droughts to shifting pest and disease pressures. Addressing these challenges requires a strategic approach that leverages the genetic diversity of existing traditional varieties and the development of new resilient cultivars through breeding programs.

Farmers are adjusting their practices to cope with the challenge, but many of these solutions remain confined to specific regions or agricultural sectors. The EU-funded [CLIMED-FRUIT](#) [1] project is working to bridge this gap by collecting and sharing innovative, climate-adaptive practices from various European agricultural groups to enhance resilience and promote effective climate change adaptation and mitigation. This article presents a non-exhaustive list of experimental results from experiences carried out across Europe and identified in the framework of the CLIMED-FRUIT project.

Preserving crop diversity

Climate change is one of the key drivers of biodiversity loss and threatens the survival of the strategic reservoir of crop genetic resources needed to adapt production systems to future challenges. Modern agricultural systems often rely on a narrow genetic base, increasing the risk of genetic erosion and reducing the sector's ability to respond to future challenges. For example, concerning olives, although 139 varieties have been identified across the Mediterranean [2], only a few varieties were planted in modern orchards. In Spain (the largest olive-producing country), only three varieties (Picual, Arbequina and Hojiblanca) are planted in over 90% of the orchards and dominate production.

There are different strategies for conserving and utilising crop genetic resources, from safeguarding traditional varieties to breeding new cultivars, *ex situ* and *in situ* conservation, the rediscovery of old varieties and wild relatives and the development of new resistant cultivars, such as PIWI grape varieties, which aim to reduce chemical inputs while ensuring long-term sustainability.

Among these strategies, *ex situ* conservation plays a particularly prominent role, as illustrated by numerous gene banks and germplasm collections across Europe that safeguard the rich diversity of cultivated and wild plant species. The conservation of plant genetic resources has traditionally relied on *ex situ* methods, such as gene banks, where plants are preserved outside their natural habitats. Notable examples include the El Encín Vineyard Collection in Madrid (3,000 grapevine accessions) and the Alameda del Obispo Olive Germplasm Bank in Córdoba (more than 800 olive varieties). In the case of vines, France has developed an extensive grapevine heritage, including ancient varieties, modern crosses and mutations. Collections have documented around 550 varieties [3], with 377 officially authorised for cultivation in the French official national vine variety catalogue.

Each year, new varieties — whether traditional French and foreign grape varieties or modern breeding selections — are added to this list, enriching France’s viticultural diversity. The Mediterranean Germplasm Database [4] is the reference database for the agrifood plant germplasm collection stored at the Institute of Biosciences and Bioresources of the Italian National Research Council in Bari, Italy. The collection contains about 220 accessions of citrus fruits of great agronomic, historical and ornamental value, over 200 accessions of both domestic and wild olive trees and about 480 accessions of grapevine. In addition, the regional centre for the ex situ conservation of native fruit, vine and olive is located at the Basile Caramia Centre for Research, Experimentation and Training in Agriculture, located in Locorotondo (southern Italy). The germplasm conservation fields are situated in various locations to meet different species’ soil and climatic requirements. Collections have 540 distinct grapevine cultivars (regional, national and international germplasm), 62 olive cultivars (regional and extra-regional germplasm), 93 accessions of sweet orange, clementine, mandarin, lemon, lime and related hybrids and rootstocks. Moreover, the Locorotondo countryside is home to about 1,000 varieties of fruit species: 210 almond trees, 215 fig trees, 193 pear trees, 80 cherry trees, 70 peach trees, 64 apricot trees, 52 plum trees, 32 apple trees and 60 minor fruit trees.

Exploration of old or wild varieties that could prove of interest in the face of climate change

Exploring old or wild varieties of Mediterranean fruit trees is a promising strategy for improving climate resilience. Many traditional and underutilised cultivars have developed natural adaptations to drought, heat stress, pests and diseases over centuries of cultivation in marginal environments. Additionally, their wild relatives often possess unique genetic traits that can be harnessed to breed more resilient varieties.

In viticulture, *Vitis vinifera ssp. sylvestris* (wild grapevine) genetic resources must be conserved, considering its potential for improving disease resistance and stress tolerance. Wild grapevine is critically endangered, often isolated or in small populations, lacking natural regeneration and facing annual declines. Some of these wild vines are preserved in the national public ampelographic collection (INRAE Domaine de Vassal, France) or regional conservatories (e.g., Charentes, southwestern France). Some varieties may show traits better adapted to climate change (maturity period, acidity level, canopy architecture, etc.), and additional observations include aromatic precursor analysis, water stress assessments and research on disease resistance. Extreme heat and drought are pushing winemakers to explore ancient and climate-adaptable varieties. Old grape varieties such as Assyrtiko from Santorini (Greece), Xynisteri from Cyprus and Listán Prieto (Fig. 1), which has evolved in the high, dry steppes of central Spain’s Castile-La Mancha region, have demonstrated exceptional drought resistance, making them valuable in a warming climate [5]. The Valovitis project [6] studied over 60 forgotten grape varieties originating in Pyrenean regions (southwest France and northern Spain). References of their agronomical and oenological traits were created, and a catalogue has been produced. Similar work is being done in Spain, through the VITISAD Project [7], and Italy.

Fig. 1. Left: Assyrtiko grapes in Santorini (source: <https://www.the-travel-insiders.com/guide-exhilarating-wine-tasting-santorini>); right: Xynisteri grapes (source: <https://drinkstack.com/wine/cyprus/>); bottom: Listán Prieto (source: <https://glossary.wein.plus/listan-prieto>)

Olive trees are deeply rooted in Mediterranean agriculture and also have a wealth of resilient traditional varieties. For example, Besbessi, Sayali and Chemchali from Tunisia and Koroneiki from Greece are highly adapted to drought-prone areas [8] [9]. Wild oleaster trees (*Olea europaea subsp. cuspidata*) thrive in extreme environments and could serve as a genetic reservoir for breeding olives with greater tolerance to heat, salinity and poor soils [10].

Almonds, another key Mediterranean crop, have traditional varieties such as Marcona and Desmayo Largueta that perform well under drought conditions. Wild almond relatives, such as *Prunus webbii* and *Prunus fenziiana*, show even greater drought resilience and could be valuable in breeding programs to enhance stress tolerance. A clear example is *Prunus ramonensis*, an almond species with small leaves and higher photosynthetic activity, that is endemic to the hyper-arid Negev desert; it is seemingly unaffected by drought and has been well maintained under drought stress [11]. Identifying and utilising these genetic resources will be crucial for maintaining almond production with increasing water scarcity.

Fig. 2. Left: *Prunus webbii* (source: https://photos.google.com/share/AF1QipNTOragGaahxaiV62Hbuo8BgFsXBUoxe1my_tORxFam7iN2AGn7Lei5HLxVgdwQ5w?pli=1&key=aHNqMUTwaHREMDYzeFhadVpXdIE5QzNXNDkxTzVR); right: *Prunus fenziiana*, *Daralegis*, Armenia (source: <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:729709-1>); bottom: *Prunus ramonensis*, Negev Highlands, Israel (source: <https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77149446-1>)

Gastronomy and agritourism, alongside European Union trademarks and policies, play a key role in supporting the in situ conservation of landraces and local varieties. Protected designation of origin (PDO) and protected geographical indication (PGI) labels encourage farmers to maintain traditional crop varieties by adding market value to their products. These certifications support conservation efforts by ensuring that regional agricultural products are made using specific local landraces, thereby preserving biodiversity and cultural heritage. Across southern Europe, PDO and PGI labels are crucial in conserving traditional olive, grape, citrus and almond varieties, ensuring their economic viability through agritourism and sustainable farming.

Selecting rootstock – citrus example

Citrus tristeza virus (CTV) has devastated citrus production in recent years, leading to the loss of nearly 100 million plants, including sweet oranges, mandarins and grapefruits, propagated on sour orange (*C. aurantium*), which is the historically dominant rootstock in the Mediterranean basin. Few genotypes have shown promise as CTV-tolerant rootstocks, combining high yield, fruit quality and resistance to abiotic (frost, salinity) and biotic (*Phytophthora* spp., the viroids of citrus exocortis and hop stunt) stressors. Among these, Volkamer lemon (*C. volkameriana*), Carrizo citrange (*C. sinensis* × *Poncirus trifoliata*) and Forner-Alcaide no. 5 (*C. reshni* × *P. trifoliata*) stand out as viable alternatives [12].

A new disease is currently causing severe damage to citrus crops in areas of Florida, Brazil and California: HLB, caused by the bacterium *Candidatus liberibacter*. This disease has no cure, and it is believed that its control will be based on the use of rootstocks that are resistant or tolerant to the growth of the bacterium.

The first results obtained in field trials within the LIFE VIDA FOR CITRUS project [13] have entailed progress for the research on HLB-resistant rootstocks that are also adapted to Mediterranean conditions and produce quality fruit. Agronomic validation was carried out in experimental plots at the Andalusian Institute for Agricultural, Fisheries, Food and Organic Production Research and Training (IFAPA) in southern Spain. The Lane Late orange variety was combined with selected rootstocks, and parameters such as tree growth during the first years, variety compatibility with the rootstock, flowering intensity and fruit quality were evaluated. The initial results show that the rootstocks C22 Bitters and US897, which are semi-tolerant and tolerant to HLB, showed interesting behaviour with Lane Late under the agroclimatic conditions in IFAPA's experimental plot.

Conclusion

To meet the challenges of climate change and sustainability, Mediterranean fruit crop systems must embrace greater genetic diversity and resilience. Integrating traditional and underutilised varieties alongside innovative practices will strengthen adaptability, productivity and environmental sustainability. A coordinated effort across research, breeding and cultivation is key to building a more resilient agriculture.

Bibliography and sources

- [1] CLIMED-FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] World Catalogue of Olive Varieties
<https://www.internationaloliveoil.org/product/world-catalogue-of-olive-varieties/>
- [3] Maul, E., J.E. Eiras Dias, H. Kaserer, T. Lacombe, J.M. Ortiz, A. Schneider, L. Maggioni and E. Lipman, compilers. 2008. Report of a Working Group on Vitis. First Meeting, 12-14 June 2003, Palić, Serbia and Montenegro. Bioversity International, Rome, Italy. https://www.ecpgr.org/fileadmin/bioversity/publications/pdfs/1293_Report_of_a_Working_group_on_vitis_.pdf
- [4] Mediterranean Germplasm Database <https://www.ibbr.cnr.it/mgd/>
- [5] Koundouras S. (2020). Greek and Cypriot grape varieties as a sustainable solution to mitigate climate change. IVES Conference Series, Terroir 2020.
- [6] Valovitis project <https://www.valovitis.com/>
- [7] VITISAD project <https://www.vitisad.eu/>
- [8] Boussadia O, Omri A, Mzid N. Eco-Physiological Behavior of Five Tunisian Olive Tree Cultivars under Drought Stress. *Agronomy*. 2023; 13(3):720. <https://doi.org/10.3390/agronomy13030720>
- [9] Gkasdrogka M, Tekos F, Skaperda Z, Vardakas P, Kouretas D. Evaluation of the Antioxidant Properties and Bioactivity of Koroneiki and Athinolia Olive Varieties Using In Vitro Cell-Free and Cell-Based Assays. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025; 26(2):743. <https://doi.org/10.3390/ijms26020743>
- [10] Hannachi, H., Sommerlatte, H., Breton, C. et al. Oleaster (var. sylvestris) and subsp. cuspidata are suitable genetic resources for improvement of the olive (*Olea europaea* subsp. *europaea* var. *europaea*). *Genet Resour Crop Evol* 56, 393–403 (2009). <https://doi.org/10.1007/s10722-008-9374-2>
- [11] Paudel, I., Gerbi, H., Wagner, Y., Zisovich, A., Sapir, G., Brumfeld, V., & Klein, T. (2020). Drought tolerance of wild versus cultivated tree species of almond and plum in the field. *Tree physiology*, 40(4), 454–466. <https://doi.org/10.1093/treephys/tpz134> https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/2-Engrais_verts_pratiques_performances.pdf
- [12] Guarino S, Mercati F, Fatta Del Bosco S, Motisi A, Abbate L. Rootstocks with Different Tolerance Grade to Citrus Tristeza Virus Induce Dissimilar Volatile Profile in Citrus sinensis and Avoidance Response in the Vector Aphis gossypii Glover. *Plants*. 2022; 11(24):3426. <https://doi.org/10.3390/plants11243426>
[https://www.mdpi.com/2223-7747/11/24/3426#:~:text=In%20this%20context%2C%20among%20the,the%20hybrids%20Carizo%20citrange%20\(C.](https://www.mdpi.com/2223-7747/11/24/3426#:~:text=In%20this%20context%2C%20among%20the,the%20hybrids%20Carizo%20citrange%20(C.)
- [13] LIFEVIDAFORCITRUS <https://lifevidaforcitrus.eu/>

Πολυμορφία των ποικιλιών: αξιοποίηση των ποικιλιών του παρελθόντος για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος

Η περιοχή της Μεσογείου είναι από παλιά γνωστή για την πλούσια ποικιλία των πολυετών καλλιεργειών οπωροφόρων, όπως αμπέλια, εσπεριδοειδή, ελιές, αβοκάντο και αμυγδαλιές. Οι καλλιέργειες αυτές αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις καθώς επιταχύνεται η κλιματική αλλαγή, από την άνοδο των θερμοκρασιών και τις παρατεταμένες ξηρασίες έως τις μεταβαλλόμενες πιέσεις από παράσιτα και ασθένειες. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί μια στρατηγική προσέγγιση που αξιοποιεί τη γενετική ποικιλότητα των υφιστάμενων παραδοσιακών ποικιλιών και την ανάπτυξη νέων ανθεκτικών ποικιλιών μέσω προγραμμάτων αναπαραγωγής.

Οι αγρότες προσαρμόζουν τις πρακτικές τους για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση, αλλά πολλές από αυτές τις λύσεις παραμένουν περιορισμένες σε συγκεκριμένες περιοχές ή γεωργικούς τομείς. Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο [CLIMED-FRUIT](#) [1] προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό με τη συλλογή και την ανταλλαγή καινοτόμων πρακτικών, προσαρμοσμένων στις κλιματικές συνθήκες, από διάφορες ευρωπαϊκές γεωργικές ομάδες, με σκοπό να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και να προωθηθεί ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η αποτελεσματική προσαρμογή σε αυτήν. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μη αναλυτικός κατάλογος των αποτελεσμάτων πειραμάτων από προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν ανά την Ευρώπη και προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Διατήρηση της ποικιλότητας των καλλιεργειών

Η κλιματική αλλαγή είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες απώλειας βιοποικιλότητας και απειλεί την επιβίωση της στρατηγικής δεξαμενής γενετικών πόρων των καλλιεργειών που απαιτούνται για την προσαρμογή των συστημάτων παραγωγής στις μελλοντικές προκλήσεις. Τα σύγχρονα γεωργικά συστήματα βασίζονται συχνά σε μια περιορισμένη γενετική βάση, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο γενετικής διάβρωσης και μειώνει την ικανότητα ανταπόκρισης του τομέα στις μελλοντικές προκλήσεις. Για παράδειγμα, όσον αφορά τις ελιές, παρότι έχουν εντοπιστεί 139 ποικιλίες σε όλη τη Μεσόγειο [2], λίγες μόνο ποικιλίες φυτεύονται στους σύγχρονους ελαιώνες. Στην Ισπανία (τη μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγική χώρα), μόνο τρεις ποικιλίες (Picual, Arbequina και Hojiblanca) είναι φυτευμένες σε πάνω από το 90% των ελαιώνων και κυριαρχούν στην παραγωγή.

Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές για τη διατήρηση και αξιοποίηση των γενετικών πόρων των καλλιεργούμενων φυτών, από τη διαφύλαξη των παραδοσιακών ποικιλιών έως την αναπαραγωγή νέων ποικιλιών, τη διατήρηση *ex situ* και *in situ*, την εκ νέου ανακάλυψη παλαιών ποικιλιών και άγριων συγγενών, και την ανάπτυξη νέων ανθεκτικών ποικιλιών, όπως οι ποικιλίες σταφυλιών PIWI, οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση της χρήσης χημικών εισροών και στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Μεταξύ αυτών των στρατηγικών, η διατήρηση *ex situ* διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, όπως αποδεικνύεται από τις πολυάριθμες τράπεζες γονιδίων και συλλογές

βλαστοπλάσματος σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίες διαφυλάσσουν την πλούσια ποικιλία των καλλιεργούμενων και άγριων φυτικών ειδών. Η διατήρηση των φυτικών γενετικών πόρων βασίζεται παραδοσιακά σε μεθόδους *ex situ*, όπως οι τράπεζες γονιδίων, όπου τα φυτά διατηρούνται εκτός των φυσικών τους ενδιαιτημάτων. Αξιοσημείωτα παραδείγματα είναι, μεταξύ άλλων, η Συλλογή Αμπελώνων El Encín στη Μαδρίτη (3.000 προσθήκες αμπέλων) και η Τράπεζα Βλαστοπλάσματος Ελιάς Alameda del Obispo στην Κόρδοβα (περισσότερες από 800 ποικιλίες ελιάς). Όσον αφορά τα αμπέλια, η Γαλλία έχει αναπτύξει μια εκτεταμένη αμπελουργική κληρονομιά, που περιλαμβάνει αρχαίες ποικιλίες, σύγχρονες διασταυρώσεις και μεταλλάξεις. Οι συλλογές έχουν τεκμηριώσει περίπου 550 ποικιλίες[3], εκ των οποίων 377 επίσημα εγκεκριμένες για καλλιέργεια στον επίσημο γαλλικό εθνικό κατάλογο ποικιλιών αμπέλου. Κάθε χρόνο, νέες ποικιλίες –είτε παραδοσιακές γαλλικές και ξένες ποικιλίες σταφυλιών είτε σύγχρονες επιλογές αναπαραγωγής– προστίθενται σε αυτόν τον κατάλογο, εμπλουτίζοντας την αμπελουργική ποικιλότητα της Γαλλίας. Η Μεσογειακή Βάση Δεδομένων Βλαστοπλάσματος [4] είναι η βάση δεδομένων αναφοράς για τη συλλογή βλαστοπλάσματος αγροδιατροφικών φυτών που αποθηκεύεται στο Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Βιοπόρων του Ιταλικού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας στο Μπάρι της Ιταλίας. Η συλλογή περιέχει περίπου 220 προσθήκες εσπεριδοειδών μεγάλης γεωπονικής, ιστορικής και διακοσμητικής αξίας, πάνω από 200 προσθήκες ήμερων και άγριων ελαιόδεντρων και περίπου 480 προσθήκες αμπέλων. Επιπλέον, το περιφερειακό κέντρο για την *ex situ* διατήρηση των αυτοχθόνων οπωροφόρων, της αμπέλου και της ελιάς βρίσκεται στο Κέντρο Έρευνας, Πειραματισμού και Κατάρτισης στη Γεωργία Basile Caramia, που βρίσκεται στο Locorotondo (νότια Ιταλία). Τα χωράφια διατήρησης βλαστοπλάσματος βρίσκονται σε διάφορες τοποθεσίες, ώστε να καλύπτονται οι εδαφικές και κλιματολογικές απαιτήσεις διαφορετικών ειδών. Οι συλλογές περιλαμβάνουν 540 διαφορετικές ποικιλίες αμπέλου (περιφερειακό, εθνικό και διεθνές βλαστόπλασμα), 62 ποικιλίες ελιάς (περιφερειακό και εξωπεριφερειακό βλαστόπλασμα), 93 προσθήκες γλυκού πορτοκαλιού, κλημεντίνης, μανταρινιού, λεμονιού, μοσχολέμονου και σχετικών υβριδίων και υποκειμένων. Επιπλέον, η ύπαιθρος του Locorotondo φιλοξενεί περίπου 1.000 ποικιλίες ειδών οπωροφόρων: 210 αμυγδαλιές, 215 συκίες, 193 αχλαδιές, 80 κερασιές, 70 ροδακινιές, 64 βερικοκιές, 52 δαμασκηνιές, 32 μηλιές και 60 ελάσσονα οπωροφόρα δέντρα.

Εξερεύνηση παλαιών ή άγριων ποικιλιών που θα μπορούσαν να αποδειχθούν ενδιαφέρουσες ενόψει της κλιματικής αλλαγής

Η εξερεύνηση παλαιών ή άγριων ποικιλιών μεσογειακών οπωροφόρων δέντρων αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη στρατηγική για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Πολλές παραδοσιακές και ανεπαρκώς χρησιμοποιούμενες ποικιλίες έχουν αναπτύξει φυσικές προσαρμογές στην ξηρασία, τη θερμική καταπόνηση, τα παράσιτα και τις ασθένειες κατά τη διάρκεια αιώνων καλλιέργειας σε περιθωριακά περιβάλλοντα. Επιπλέον, τα άγρια συγγενικά τους είδη συχνά διαθέτουν μοναδικά γενετικά χαρακτηριστικά που μπορούν να αξιοποιηθούν για την αναπαραγωγή πιο ανθεκτικών ποικιλιών.

Στην αμπελουργία, οι γενετικοί πόροι του *Vitis vinifera ssp. sylvestris* (άγρια άμπελος) πρέπει να διατηρούνται, δεδομένων των δυνατοτήτων τους για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στις ασθένειες και την αντοχής στην καταπόνηση. Η άγρια άμπελος είναι

σοβαρά απειλούμενη, συχνά απομονωμένη ή σε μικρούς πληθυσμούς, στερείται φυσικής αναγέννησης και αντιμετωπίζει ετήσια μείωση. Μερικές από αυτές τις άγριες αμπέλους διατηρούνται στην εθνική δημόσια αμπελογραφική συλλογή (INRAE Domaine de Vassal, Γαλλία) ή σε περιφερειακά φυτοκομεία (π.χ. Charentes, νοτιοδυτική Γαλλία). Ορισμένες ποικιλίες μπορεί να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά καλύτερα προσαρμοσμένα στην κλιματική αλλαγή (περίοδος ωριμότητας, επίπεδο οξύτητας, αρχιτεκτονική κόμης κ.λπ.) και στις πρόσθετες παρατηρήσεις περιλαμβάνονται η ανάλυση αρωματικών πρόδρομων ουσιών, οι αξιολογήσεις υδατικής καταπόνησης και η έρευνα για την ανθεκτικότητα στις ασθένειες. Η ακραία ζέστη και η ξηρασία ωθούν τους οινοπαραγωγούς να εξερευνήσουν αρχαίες ποικιλίες, προσαρμοζόμενες στις κλιματικές συνθήκες. Παλιές ποικιλίες σταφυλιών, όπως το Ασύρτικο της Σαντορίνης (Ελλάδα), το Ξυνιστέρι της Κύπρου και το Listán Prieto (εικ. 1), που έχει εξελιχθεί στις ψηλές, ξηρές στέπες της Καστίλλης-Λα Μάντσα στην κεντρική Ισπανία, έχουν δείξει εξαιρετική αντοχή στην ξηρασία, γεγονός που τις καθιστά πολύτιμες σε ένα κλίμα που γίνεται ολοένα θερμότερο [5]. Το έργο Valovitis [6] μελέτησε πάνω από 60 ξεχασμένες ποικιλίες σταφυλιών που προέρχονται από τις περιοχές των Πυρηνίων (νοτιοδυτική Γαλλία και βόρεια Ισπανία). Δημιουργήθηκαν καταγραφές των αγρονομικών και οινολογικών χαρακτηριστικών τους, και έχει καταρτιστεί ένας κατάλογος. Παρόμοια εργασία πραγματοποιείται στην Ισπανία, μέσω του έργου VITISAD [7], και στην Ιταλία.

Εικ. 1. Αριστερά: Σταφύλια ποικιλίας Ασύρτικο στη Σαντορίνη (πηγή: <https://www.the-travel-insiders.com/guide-exhilarating-wine-tasting-santorini/>)· δεξιά: Σταφύλια ποικιλίας Ξυνιστέρι (πηγή: <https://drinkstack.com/wine/cyprus/>)· κάτω: Listán Prieto (πηγή: <https://glossary.wein.plus/listan-prieto>)

Οι ελιές είναι βαθιά ριζωμένες στη μεσογειακή γεωργία και έχουν επίσης μια πληθώρα ανθεκτικών παραδοσιακών ποικιλιών. Για παράδειγμα, οι ποικιλίες Besbessi, Sayali και Chemchalí από την Τυνησία, και η ποικιλία Κορωνέικη από την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένες σε περιοχές επιρρεπείς στην ξηρασία [8] [9]. Οι αγριελιές (*Olea europaea subsp. cuspidata*) ευδοκιμούν σε ακραίες συνθήκες και θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως γενετική δεξαμενή για την αναπαραγωγή ελιών με μεγαλύτερη αντοχή στη ζέστη, την αλατότητα και τα φτωχά εδάφη [10].

Οι αμυγδαλιές, μια άλλη βασική καλλιέργεια της Μεσογείου, έχουν παραδοσιακές ποικιλίες όπως η Marcona και η Desmayo Langueta, που έχουν καλή απόδοση σε συνθήκες ξηρασίας. Τα άγρια συγγενικά είδη της αμυγδαλιάς, όπως το *Prunus webbii* και το *Prunus fenziiana*, παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερη αντοχή στην ξηρασία και θα μπορούσαν να αποδειχθούν πολύτιμα σε προγράμματα αναπαραγωγής για την ενίσχυση της αντοχής στην καταπόνηση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το *Prunus ramonensis*, ένα είδος αμυγδαλιάς με μικρά φύλλα και υψηλότερη φωτοσυνθετική δραστηριότητα, που είναι ενδημικό στην εξαιρετικά άνυδρη έρημο Negev. Το είδος αυτό φαίνεται να μην επηρεάζεται από την ξηρασία και έχει διατηρηθεί σε καλή κατάσταση υπό συνθήκες καταπόνησης λόγω ξηρασίας [11]. Ο προσδιορισμός και η αξιοποίηση αυτών των γενετικών πόρων θα είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της παραγωγής αμυγδάλων ενόψει της αυξανόμενης λειψυδρίας.

Εικ. 2. Αριστερά: *Prunus webbii* (πηγή:

https://photos.google.com/share/AF1QipNTOragGaahxaiV62Hbuo8BgFsXBUoxe1my_tORxFam7iN2AGn7Lei5HLxVgdwQ5w?pli=1&key=aHNqMUTwaHREMDYzeFhadVpXdIE5QzNXNDkxTzVR·

δεξιά: *Prunus fenziiana*, *Daralegis*, Αρμενία (πηγή:

<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:729709-1>· κάτω: *Prunus*

ramonensis, υψίπεδα του Negev, Ισραήλ (πηγή:

<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77149446-1>)

Η γαστρονομία και ο αγροτουρισμός, παράλληλα με τα εμπορικά σήματα και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη στήριξη της in situ διατήρησης των ντόπιων αβελτίωτων φυλών και των τοπικών ποικιλιών. Οι ενδείξεις «προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» (ΠΟΠ) και «προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη» (ΠΓΕ) ενθαρρύνουν τους αγρότες να διατηρούν τις παραδοσιακές ποικιλίες καλλιεργειών, προσθέτοντας εμπορική αξία στα προϊόντα τους. Οι πιστοποιήσεις αυτές υποστηρίζουν τις προσπάθειες διατήρησης, εξασφαλίζοντας ότι τα γεωργικά προϊόντα κάθε περιοχής παράγονται με τη χρήση συγκεκριμένων ντόπιων αβελτίωτων ποικιλιών, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε όλη τη νότια Ευρώπη, οι ενδείξεις ΠΟΠ και ΠΓΕ είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των παραδοσιακών ποικιλιών ελιάς, σταφυλιού, εσπεριδοειδών και αμυγδάλου, εξασφαλίζοντας την οικονομική βιωσιμότητά τους μέσω του αγροτουρισμού και της βιώσιμης γεωργίας.

Επιλογή υποκειμένου – παράδειγμα εσπεριδοειδών

Ο ιός τριστέσα των εσπεριδοειδών (CTV) έχει καταστρέψει την παραγωγή εσπεριδοειδών τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας απώλεια σχεδόν 100 εκατομμυρίων φυτών, συμπεριλαμβανομένων πορτοκαλιών, μανταρινιών και γκρέιπφρουτ, εμβολιασμένων στο νεράντζι (*C. aurantium*), το οποίο είναι το ιστορικά κυρίαρχο έρριζο υποκείμενο στις Μεσογειακές περιοχές. Λίγοι γονότυποι έχουν αποδειχθεί πολλά υποσχόμενοι ως έρριζα υποκείμενα ανθεκτικά στον CTV, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση, ποιότητα καρπών και αντοχή σε αβιοτικούς (παγετός, αλατότητα) και βιοτικούς (*Phytophthora* spp., τα ιοειδή της εξωκόρτιδας των εσπεριδοειδών και του νανισμού του λυκίσκου) στρεσογόνους παράγοντες. Μεταξύ αυτών, το λεμόνι Volkamer (*C. volkameriana*), το κитροπορτόκαλο Carrizo (*C. sinensis* × *Poncirus trifoliata*) και το Forner-Alcaide ap. 5 (*C. reshni* × *P. trifoliata*) ξεχωρίζουν ως βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις [12]. Μια νέα ασθένεια προκαλεί σήμερα σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών σε περιοχές της Φλόριντα, της Βραζιλίας και της Καλιφόρνια: η HLB, που προκαλείται από το βακτήριο *Candidatus liberibacter*. Αυτή η ασθένεια δεν έχει καμία θεραπεία, και πιστεύεται ότι ο έλεγχός της θα βασιστεί στη χρήση έρριζων υποκειμένων που είναι ανθεκτικά ή ανεκτικά στην ανάπτυξη του βακτηρίου.

Τα πρώτα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις δοκιμές πεδίου στο πλαίσιο του έργου LIFE VIDA FOR CITRUS [13] επέφεραν πρόοδο στην έρευνα για υποκείμενα ανθεκτικά στην ασθένεια HLB, τα οποία είναι επίσης προσαρμοσμένα στις μεσογειακές συνθήκες και παράγουν καρπούς υψηλής ποιότητας. Η αγρονομική επικύρωση πραγματοποιήθηκε σε πειραματικά αγροτεμάχια στο Ανδαλουσιανό Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης για τη Γεωργία, την Αλιεία, τα Τρόφιμα και τη Βιολογική Παραγωγή (IFAPA), στη νότια Ισπανία. Η ποικιλία πορτοκαλιού Lane Late συνδυάστηκε με επιλεγμένα υποκείμενα, και αξιολογήθηκαν παράμετροι όπως η ανάπτυξη των δέντρων κατά τα πρώτα έτη, η συμβατότητα της ποικιλίας με το υποκείμενο, η ένταση της ανθοφορίας και η ποιότητα των καρπών. Τα αρχικά αποτελέσματα δείχνουν ότι τα υποκείμενα C22 Bitters και US897, τα οποία είναι ημι-ανθεκτικά και ανεκτικά στην HLB, παρουσίασαν ενδιαφέρουσα συμπεριφορά με το Lane Late στις αγροκλιματικές συνθήκες του πειραματικού αγροτεμαχίου του IFAPA.

Συμπέρασμα

Για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της βιωσιμότητας, τα συστήματα καλλιέργειας οπωροφόρων της Μεσογείου πρέπει να επιδιώξουν μεγαλύτερη γενετική ποικιλότητα και ανθεκτικότητα. Η ενσωμάτωση παραδοσιακών και ανεπαρκώς χρησιμοποιούμενων ποικιλιών παράλληλα με καινοτόμες πρακτικές θα ενισχύσει την προσαρμοστικότητα, την παραγωγικότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η συντονισμένη προσπάθεια στους τομείς της έρευνας, της αναπαραγωγής και της καλλιέργειας είναι καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής γεωργίας.

Βιβλιογραφία και πηγές

- [1] CLIMED-FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] World Catalogue of Olive Varieties
<https://www.internationaloliveoil.org/product/world-catalogue-of-olive-varieties/>
- [3] Maul, E., J.E. Eiras Dias, H. Kaserer, T. Lacombe, J.M. Ortiz, A. Schneider, L. Maggioni and E. Lipman, compilers. 2008. Report of a Working Group on Vitis. First Meeting, 12-14 June 2003, Palić, Serbia and Montenegro. Bioversity International, Rome, Italy. https://www.ecpgr.org/fileadmin/bioversity/publications/pdfs/1293_Report_of_a_Working_group_on_vitis_.pdf
- [4] Mediterranean Germplasm Database <https://www.ibbr.cnr.it/mgd/>
- [5] Koundouras S. (2020). Greek and Cypriot grape varieties as a sustainable solution to mitigate climate change. IVES Conference Series, Terroir 2020.
- [6] Valovitis project <https://www.valovitis.com/>
- [7] VITISAD project <https://www.vitisad.eu/>
- [8] Boussadia O, Omri A, Mzid N. Eco-Physiological Behavior of Five Tunisian Olive Tree Cultivars under Drought Stress. *Agronomy*. 2023; 13(3):720. <https://doi.org/10.3390/agronomy13030720>
- [9] Gkasdrogka M, Tekos F, Skaperda Z, Vardakas P, Kouretas D. Evaluation of the Antioxidant Properties and Bioactivity of Koroneiki and Athinolia Olive Varieties Using In Vitro Cell-Free and Cell-Based Assays. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025; 26(2):743. <https://doi.org/10.3390/ijms26020743>
- [10] Hannachi, H., Sommerlatte, H., Breton, C. et al. Oleaster (var. sylvestris) and subsp. cuspidata are suitable genetic resources for improvement of the olive (*Olea europaea* subsp. *europaea* var. *europaea*). *Genet Resour Crop Evol* 56, 393–403 (2009). <https://doi.org/10.1007/s10722-008-9374-2>
- [11] Paudel, I., Gerbi, H., Wagner, Y., Zisovich, A., Sapir, G., Brumfeld, V., & Klein, T. (2020). Drought tolerance of wild versus cultivated tree species of almond and plum in the field. *Tree physiology*, 40(4), 454–466. <https://doi.org/10.1093/treephys/tpz134>https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/2-Engrais_verts_pratiques_performances.pdf
- [12] Guarino S, Mercati F, Fatta Del Bosco S, Motisi A, Abbate L. Rootstocks with Different Tolerance Grade to Citrus Tristeza Virus Induce Dissimilar Volatile Profile in Citrus sinensis and Avoidance Response in the Vector Aphis gossypii Glover. *Plants*. 2022; 11(24):3426. <https://doi.org/10.3390/plants11243426>
[https://www.mdpi.com/2223-7747/11/24/3426#:~:text=In%20this%20context%2C%20among%20the,the%20hybrids%20Carizo%20citrange%20\(C.](https://www.mdpi.com/2223-7747/11/24/3426#:~:text=In%20this%20context%2C%20among%20the,the%20hybrids%20Carizo%20citrange%20(C.)
- [13] LIFEVIDAFORCITRUS <https://lifevidaforcitrus.eu/>

Diversidad varietal: aprovechamiento de las variedades de ayer para afrontar los retos de mañana

La región mediterránea alberga desde hace mucho tiempo una rica diversidad de cultivos frutales perennes, como viñedos, cítricos, olivos, aguacates y almendros. Estos cultivos se enfrentan a retos cada vez mayores a medida que se acelera el cambio climático, desde el aumento de las temperaturas y las sequías prolongadas hasta las cambiantes presiones de plagas y enfermedades. Para hacer frente a estos retos se requiere un enfoque estratégico que aproveche la diversidad genética de las variedades tradicionales existentes y el desarrollo de nuevas variedades resilientes mediante programas de mejora genética.

Los agricultores están adaptando sus prácticas para hacer frente a este desafío, pero muchas de estas soluciones siguen limitándose a regiones o sectores agrícolas específicos. El proyecto [CLIMED-FRUIT](#) [1] financiado por la UE trata de cubrir este desajuste recopilando y compartiendo prácticas innovadoras y adaptadas al clima de diversos grupos agrícolas europeos para mejorar la resiliencia y promover una adaptación y mitigación eficaces contra el cambio climático. El presente artículo presenta una lista no exhaustiva de resultados experimentales a partir de experiencias acometidas en toda Europa e identificadas en el marco del proyecto CLIMED-FRUIT.

Conservación de la diversidad de cultivos

El cambio climático es una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad y amenaza la supervivencia de la reserva estratégica de recursos genéticos de los cultivos necesarios para adaptar los sistemas de producción a los desafíos futuros. Los sistemas agrícolas modernos suelen contar con una base genética reducida, lo que aumenta el riesgo de erosión genética y reduce la capacidad del sector para responder a los nuevos retos. Por ejemplo, en el caso de las aceitunas, a pesar de que se han identificado 139 variedades en todo el Mediterráneo [2], en los huertos modernos solo se han plantado unas cuantas de ellas. En España, el mayor país productor de aceitunas, tres variedades (Picual, Arbequina y Hojiblanca) dominan la producción y se plantan en más del 90 % de los olivares.

Existen diferentes estrategias para la conservación y utilización de recursos genéticos de los cultivos, desde la salvaguarda de las variedades tradicionales hasta la mejora genética de las nuevas variedades, la conservación *ex situ* e *in situ*, el redescubrimiento de antiguas variedades y parientes silvestres y el desarrollo de variedades nuevas y resistentes, como las variedades de uva PIWI, cuyo objetivo es reducir los aportes químicos y garantizar al mismo tiempo la sostenibilidad a largo plazo.

Entre estas estrategias, la conservación *ex situ* desempeña un papel especialmente destacado, como ilustran los numerosos bancos de genes y colecciones de germoplasma repartidos por toda Europa que salvaguardan la rica diversidad de especies vegetales cultivadas y silvestres. La conservación de los recursos fitogenéticos se ha basado

tradicionalmente en métodos *ex situ*, como los bancos de genes, donde las plantas se conservan fuera de sus hábitats naturales. Algunos ejemplos destacados de ello son la Colección de Variedades de Vid de El Encín, en Madrid, (con 3000 accesiones de vid) y el Banco de Germoplasma Mundial del Olivo de Córdoba (con más de 800 variedades de olivo). En el caso de la vid, Francia ha desarrollado un importante patrimonio vitícola, que incluye variedades antiguas, cruces modernos y mutaciones. Las colecciones han documentado unas 550 variedades [3], de las cuales 377 cuentan con autorización oficial de cultivo en el catálogo nacional oficial de variedades de vid francesas. Cada año se añaden a esta lista nuevas variedades, ya sean cepas tradicionales francesas y extranjeras o selecciones de mejora vegetal modernas, que enriquecen la diversidad vitícola francesa. La Base de Datos de Germoplasma Mediterráneo [4] es la base de datos de referencia para la colección de germoplasma de plantas agroalimentarias. Se conserva en el Instituto de Biociencias y Biorrecursos del Consejo Nacional de Investigación italiano en Bari, Italia. La colección reúne unas 220 accesiones de árboles cítricos de gran valor agronómico, histórico y ornamental, más de 200 accesiones de olivos domésticos y silvestres y unas 480 accesiones de vides. Además, existe un centro regional de conservación *ex situ* de frutales, vides y olivos autóctonos en el Centro Basile Caramia para la Investigación, Experimentación y Formación en Agricultura, situado en Locorotondo (sur de Italia). Los campos de conservación de germoplasma se distribuyen por distintas ubicaciones para adaptarse a los distintos requisitos edafoclimáticos de las especies. Las colecciones cuentan con 540 variedades distintas de vid (germoplasma regional, nacional e internacional), 62 variedades de olivo (germoplasma regional y extrarregional), 93 accesiones de naranja dulce, clementina, mandarina, limón, lima e híbridos y portainjertos afines. Además, el campo de Locorotondo atesora unas 1000 variedades de especies frutales: 210 almendros, 215 higueras, 193 perales, 80 cerezos, 70 melocotoneros, 64 albaricoqueros, 52 ciruelos, 32 manzanos y 60 árboles de frutos menores.

Exploración de variedades antiguas o silvestres de interés ante el cambio climático

Explorar variedades antiguas o silvestres de frutales mediterráneos es una estrategia prometedora para mejorar la resiliencia al clima. Muchas variedades tradicionales e infrautilizadas han desarrollado adaptaciones naturales a la sequía, el estrés térmico, las plagas y las enfermedades a lo largo de siglos de cultivo en entornos marginales. Además, sus parientes silvestres suelen poseer rasgos genéticos únicos que pueden aprovecharse para obtener variedades más resistentes.

En viticultura, deben conservarse los recursos genéticos de *Vitis vinifera ssp. sylvestris* (vid silvestre), teniendo en cuenta su potencial para mejorar la resistencia a las enfermedades y la tolerancia al estrés. La vid silvestre está en peligro crítico, a menudo aislada o en pequeñas poblaciones, pues carece de regeneración natural y se enfrenta a descensos anuales. Algunas de estas vides silvestres se conservan en la colección ampelográfica pública nacional (INRAE Domaine de Vassal, Francia) o en conservatorios regionales (por ejemplo, en el suroeste de Francia, Charente). Algunas variedades muestran características más adaptadas al cambio climático (periodo de madurez, nivel de acidez, arquitectura del dosel, etc.) y otras observaciones complementarias incluyen análisis de

precursores aromáticos, evaluaciones del estrés hídrico e investigaciones sobre la resistencia a las enfermedades. El calor extremo y la sequía empujan a los viticultores a explorar variedades antiguas y adaptables al clima. Las variedades de uva antiguas, como la Assyrtiko de Santorini (Grecia), la Xynisteri de Chipre y la Listán Prieto (figura 1), que han evolucionado en las estepas altas y secas del centro de Castilla-La Mancha (España), han demostrado una resistencia excepcional a la sequía, lo que las hace valiosas en un clima que se va calentando [5]. El proyecto Valovitis [6] estudió más de 60 variedades de uva olvidadas originarias de las regiones pirenaicas (suroeste de Francia y norte de España). Se han analizado sus características agronómicas y enológicas, y se ha elaborado un catálogo al respecto. Asimismo, se están realizando trabajos similares en España mediante el proyecto VITISAD [7] e Italia.

Figura 1. Izquierda: Uvas Assyrtiko en Santorini (fuente: <https://www.the-travel-insiders.com/guide-exhilarating-wine-tasting-santorini>); derecha: Uvas Xynisteri (fuente: <https://drinkstack.com/wine/cyprus/>); abajo: Listán Prieto (fuente: <https://glossary.wein.plus/listan-prieto>)

El olivo está profundamente arraigado en la agricultura mediterránea y cuenta además con una gran riqueza de variedades tradicionales resistentes. Por ejemplo, Besbessi, Sayali y Chemchali de Túnez y Koroneiki de Grecia registran una muy buena adaptación a las zonas propensas a la sequía [8] [9]. Los acebuches silvestres (*Olea europaea subsp. cuspidata*) prosperan en entornos extremos y podrían servir de reserva genética para obtener aceitunas con mayor tolerancia al calor, la salinidad y los suelos pobres [10].

Las almendras, otro cultivo mediterráneo clave, tienen variedades tradicionales como la Marcona y la Desmayo Langueta, que rinden bien en condiciones de sequía. Los parientes silvestres del almendro, como el *Prunus webbii* y el *Prunus fenzliana*, muestran incluso

mayor resiliencia a la sequía y podrían ser valiosos en programas de mejora genética para aumentar la tolerancia al estrés. Un ejemplo claro es el *Prunus ramonensis*, una especie de almendro con hojas pequeñas y mayor actividad fotosintética, que es endémica del desierto hiperárido del Néguev; aparentemente no se ve afectada por la sequía y se ha mantenido bien bajo estrés por sequía [11]. Identificar y utilizar estos recursos genéticos será crucial para mantener la producción de almendras en un contexto de creciente escasez de agua.

Figura 2. Izquierda: *Prunus webbii* (fuente:

[https://photos.google.com/share/AF1QipNTOragGaahxaiV62Hbuo8BgFsXBUoxe1my_tORxFAM7iN2AGn7Lei5HLxVgdwQ5w?pli=1&key=aHNqMUtwaHREMDYzeFhadVpXdIE5QzNXNDkxTzVR\);](https://photos.google.com/share/AF1QipNTOragGaahxaiV62Hbuo8BgFsXBUoxe1my_tORxFAM7iN2AGn7Lei5HLxVgdwQ5w?pli=1&key=aHNqMUtwaHREMDYzeFhadVpXdIE5QzNXNDkxTzVR);)

derecha: *Prunus fenziiana*, Daralegis, Armenia (fuente:

[https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:729709-1\);](https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:729709-1);)

abajo: *Prunus*

ramonensis, altiplano del Néguev, Israel (fuente: [https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77149446-1\);](https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77149446-1);)

La gastronomía y el agroturismo, junto con las marcas y políticas de la Unión Europea, desempeñan un papel fundamental en el apoyo a la conservación *in situ* de las razas autóctonas y las variedades locales. Las etiquetas de denominación de origen protegida (DOP) e indicación geográfica protegida (IGP) animan a los agricultores a mantener las variedades de cultivos tradicionales añadiendo valor de mercado a sus productos. Estas certificaciones apoyan los esfuerzos de conservación al garantizar que los productos agrícolas regionales se elaboran con variedades locales específicas, con lo que así se preservan la biodiversidad y el patrimonio cultural. En todo el sur de Europa, las etiquetas DOP e IGP son cruciales para conservar las variedades tradicionales de aceitunas, uvas, cítricos y almendras, garantizando su viabilidad económica a través del agroturismo y la agricultura sostenible.

Selección de portainjertos: ejemplo de cítricos

El virus de la tristeza de los cítricos (CTV) ha asolado la producción cítrica en los últimos años, lo que ha dado lugar a la pérdida de casi 100 millones de plantas, entre ellas, naranjas dulces, mandarinas y pomelos cultivados en naranjo amargo (*C. aurantium*), el portainjertos que ha predominado tradicionalmente en la cuenca mediterránea. Pocos genotipos han resultado prometedores como portainjertos tolerantes al CTV, con una combinación de alto rendimiento, calidad de la fruta y resistencia a factores de estrés abióticos (heladas o salinidad) y bióticos (especies de *Phytophthora*, los viroides causantes de la exocortis de los cítricos y el raquitismo del lúpulo). Entre ellos, destacan como alternativas viables Volkamer lemon (*C. volkameriana*), Carrizo citrange (*C. sinensis* × *Poncirus trifoliata*) y Former-Alcaide n.º 5 (*C. reshni* × *P. trifoliata*) [12].

Actualmente, una nueva enfermedad está causando graves daños a los cultivos de cítricos en zonas de Florida, Brasil y California: el Huanglongbing (HLB), causado por la bacteria *Candidatus liberibacter*. Se trata de una enfermedad que no tiene cura, por lo que se cree que su control se basará en el uso de portainjertos resistentes o tolerantes al crecimiento de la bacteria.

Los primeros resultados obtenidos en los ensayos de campo dentro del proyecto LIFE VIDA FOR CITRUS [13] han supuesto un avance para la investigación de portainjertos resistentes al HLB que, además, estén adaptados a las condiciones mediterráneas y produzcan fruta de calidad. La validación agronómica se llevó a cabo en parcelas experimentales del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), en el sur de España. La variedad de naranjo Lane Late se combinó con portainjertos seleccionados, y se evaluaron parámetros como el crecimiento del árbol durante los primeros años, la compatibilidad de la variedad con el portainjerto, la intensidad de la floración y la calidad de la fruta. Los primeros resultados ponen de manifiesto que los portainjertos C22 Bitters y US897, que son semitolerantes y tolerantes al HLB, mostraron un comportamiento interesante con Lane Late en las condiciones agroclimáticas de la parcela experimental del IFAPA.

Conclusión

Para hacer frente a los retos del cambio climático y la sostenibilidad, los sistemas frutícolas mediterráneos deben adoptar una mayor diversidad genética y resiliencia. La integración de variedades tradicionales e infrautilizadas junto con prácticas innovadoras reforzará la adaptabilidad, la productividad y la sostenibilidad medioambiental. Un esfuerzo coordinado entre investigación, cría y cultivo es clave para construir una agricultura más resiliente.

Bibliografía y fuentes

- [1] Proyecto CLIMED-FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Catálogo mundial de variedades de olivo
<https://www.internationaloliveoil.org/product/world-catalogue-of-olive-varieties/>
- [3] Maul, E., J.E. Eiras Dias, H. Kaserer, T. Lacombe, J. M. Ortiz, A. Schneider, L. Maggioni y E. Lipman, compiladores. 2008. Report of a Working Group on Vitis. Primera reunión, 12-14 de junio de 2003, Palić, Serbia y Montenegro. Bioersity International, Roma, Italia. https://www.ecpgr.org/fileadmin/bioersity/publications/pdfs/1293_Report_of_a_Working_group_on_vitis_.pdf
- [4] Base de datos de germoplasma mediterráneo <https://www.ibbr.cnr.it/mgd/>
- [5] Koundouras S. (2020). Greek and Cypriot grape varieties as a sustainable solution to mitigate climate change. Serie de conferencias IVES, Terroir 2020.
- [6] Proyecto Valovitis <https://www.valovitis.com/>
- [7] Proyecto VITISAD <https://www.vitisad.eu/>
- [8] Boussadia O, Omri A, Mzid N. Eco-Physiological Behavior of Five Tunisian Olive Tree Cultivars under Drought Stress. *Agronomy*. 2023; 13(3):720. <https://doi.org/10.3390/agronomy13030720>
- [9] Gkasdrogka M, Tekos F, Skaperda Z, Vardakas P, Kouretas D. Evaluation of the Antioxidant Properties and Bioactivity of Koroneiki and Athinolia Olive Varieties Using In Vitro Cell-Free and Cell-Based Assays. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025; 26(2):743. <https://doi.org/10.3390/ijms26020743>
- [10] Hannachi, H., Sommerlatte, H., Breton, C. *et al.* Oleaster (var. *sylvestris*) and subsp. *cuspidata* are suitable genetic resources for improvement of the olive (*Olea europaea* subsp. *europaea* var. *europaea*). *Genet Resour Crop Evol* 56, 393–403 (2009). <https://doi.org/10.1007/s10722-008-9374-2>
- [11] Paudel, I., Gerbi, H., Wagner, Y., Zisovich, A., Sapir, G., Brumfeld, V., y Klein, T. (2020). Drought tolerance of wild versus cultivated tree species of almond and plum in the field. *Tree physiology*, 40(4), 454–466. <https://doi.org/10.1093/treephys/tpz134>
https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/2-Engrais_verts_pratiques_performances.pdf
- [12] Guarino S, Mercati F, Fatta Del Bosco S, Motisi A, Abbate L. Rootstocks with Different Tolerance Grade to Citrus Tristeza Virus Induce Dissimilar Volatile Profile in Citrus *sinensis* and Avoidance Response in the Vector *Aphis gossypii* Glover. *Plants*. 2022; 11(24):3426. <https://doi.org/10.3390/plants11243426>
[https://www.mdpi.com/2223-7747/11/24/3426#:~:text=In%20this%20context%2C%20among%20the,the%20hybrids%20Carizo%20citrange%20\(C.](https://www.mdpi.com/2223-7747/11/24/3426#:~:text=In%20this%20context%2C%20among%20the,the%20hybrids%20Carizo%20citrange%20(C.)
- [13] LIFEVIDAFORCITRUS <https://lifevidaforcitrus.eu/>

Raznolikost sorti: korištenje starim sortama u suočavanju s izazovima budućnosti

Mediterranska regija odavno je domovina bogate raznolikosti višegodišnjih voćaka, uključujući grožđe, agrume, masline, avokado i bademe. Ti se usjevi suočavaju sa sve većim izazovima jer se klimatske promjene ubrzavaju, od porasta temperature i dugotrajnih suša do promjena obrazaca pritiska nametnika i bolesti. Rješavanje tih izazova zahtijeva strateški pristup u kojem se iskorištava genetska raznolikost postojećih tradicionalnih sorti i programima uzgoja razvijaju nove otporne sorte.

Poljoprivrednici prilagođavaju svoju praksu tim promjenama, no mnoga rješenja i dalje su ograničena na određene regije ili poljoprivredne sektore. Projektom [CLIMED-FRUIT](#) [1] koji financira EU nastoji se riješiti taj problem prikupljanjem i razmjenom inovativne klimatski prilagodljive prakse iz raznih europskih poljoprivrednih skupina kako bi se povećala otpornost i promicala djelotvorna prilagodba klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje. Ovaj članak predstavlja dio rezultata pokusa iz istraživanja iskustava provedenih diljem Europe, prikupljenih u okviru projekta CLIMED-FRUIT.

Očuvanje raznolikosti usjeva

Klimatske promjene jedan su od ključnih pokretača gubitka bioraznolikosti i ugrožavaju opstanak strateškog rezervoara genetskih izvora usjeva potrebnih za prilagodbu proizvodnih sustava budućim izazovima. Moderni poljoprivredni sustavi često se oslanjaju na usku genetsku bazu, povećavajući rizik od genetske erozije i smanjujući sposobnost sektora da odgovori na buduće izazove. Na primjer, iako je diljem Sredozemlja identificirano 139 sorti maslina [2], u suvremenim maslinicima zasađeno je samo nekoliko sorti. U Španjolskoj (koja je najveći proizvođač maslina) na samo tri sorte (Picual, Arbequina i Hojiblanca) otpada više od 90% nasada i one dominiraju proizvodnjom.

Postoje razne strategije za očuvanje i uporabu genetskih izvora usjeva, od očuvanja tradicionalnih sorti do uzgoja novih, ex situ i in situ čuvanja, ponovnog otkrivanja starih sorti i divljih srodnika te razvoja novih otpornih sorti, kao što su sorte grožđa PIWI, čiji je cilj smanjenje unosa kemikalija uz osiguravanje dugoročne održivosti.

Među tim strategijama posebno mjesto ima ex situ čuvanje, što dokazuju brojne banke gena i kolekcije germplazme diljem Europe u kojima se čuva bogata raznolikost uzgojenih i divljih biljnih vrsta. Očuvanje genetskih izvora biljaka tradicionalno se oslanja na metode ex situ, npr. banke gena, kod kojih se biljke čuvaju izvan prirodnog staništa. Istaknuti su primjeri kolekcija vinograda El Encín u Madridu (3000 primki vinove loze) i banka germplazme maslina Alameda del Obispo u Córdoba (više od 800 sorti maslina). Francuska ima bogatu baštinu vinove loze koja uključuje stare sorte, moderne križance i mutacije. U kolekcijama je dokumentirano oko 550 sorti [3], od kojih je 377 službeno odobreno za uzgoj u francuskom službenom nacionalnom katalogu sorti vinove loze. Svake se godine na popis

dodaju nove sorte – bilo tradicionalne francuske i strane sorte vinove loze ili moderni uzgojni odabiri – čime se obogaćuje vinogradarska raznolikost Francuske. Baza podataka o sredoziemnoj germplazmi *Mediterranean Germplasm Database* [4] referentna je baza podataka za kolekciju germplazme biljaka poljoprivredno-prehrambene namjene pohranjena u Institutu za bioznanosti i bioizvore talijanskog Nacionalnog istraživačkog vijeća (*National Research Council*) u Bariju, Italija. Kolekcija sadrži otprilike 220 primki agruma velike agronomske, povijesne i ukrasne vrijednosti, više od 200 primki pitomih i divljih maslina te otprilike 480 primki vinove loze. Osim toga, u Centru za istraživanje, pokuse i obuku u poljoprivredi Basile Caramia u Locorotonda (južna Italija) nalazi se regionalni centar za ex situ čuvanje izvornih sorti voćaka, vinove loze i maslina. Polja za čuvanje germplazme smještene su na raznim lokacijama kako bi se ispunili različiti zahtjevi pojedinih vrsta biljaka u pogledu tla i klimatskih uvjeta. U kolekcijama je smješteno 540 različitih sorti vinove loze (regionalna, nacionalna i međunarodna germplazma), 62 sorte masline (regionalna i izvanregionalna germplazma), 93 primke naranče, klementine, mandarine, limuna, limete i srodnih hibrida i podloga. Osim toga, u okolici Locorotonde raste oko 1000 sorti voćaka: 210 stabala badema, 215 stabala smokve, 193 stabla krušaka, 80 stabala trešnje, 70 stabala breskve, 64 stabla marelice, 52 stabla šljive, 32 stabla jabuke i 60 stabala manjih voćaka.

Istraživanje starih ili divljih sorti koje bi se mogle pokazati zanimljivima u kontekstu klimatskih promjena

Istraživanje starih ili divljih sorti sredoziemnih voćaka obećavajuća je strategija za poboljšanje otpornosti na klimatske promjene. Mnoge tradicionalne i nedovoljno iskorištene sorte razvile su tijekom stoljeća uzgoja u marginalnim okruženjima prirodnu adaptaciju na sušu, toplinski stres, štetnike i bolesti. Osim toga, njihovi divlji srodnici često posjeduju jedinstvene genetske osobine koje se mogu iskoristiti za uzgoj otpornijih sorti.

U vinogradarstvu se moraju očuvati genetski izvori *Vitis vinifera ssp. sylvestris* (divlja vinova loza) s obzirom na njezin potencijal u poboljšanju otpornosti na bolesti i toleranciji na stres. Divlja loza kritično je ugrožena. Često se pojavljuje izolirano ili u malim populacijama, bez prirodne regeneracije i sa sve manjim brojem jedinki svake godine. Neke od tih divljih vinovih loza čuvaju se u nacionalnoj javnoj ampelografskoj zbirici (INRAE Domaine de Vassal, Francuska) ili regionalnim staklenicima/konzervatorijima (npr. u Charentesu u jugozapadnoj Francuskoj). Neke sorte možda pokazuju obilježja bolje prilagođena klimatskim promjenama (razdoblje dozrijevanja, razina kiselosti, struktura krošnje itd.), a dodatna promatranja uključuju analizu aromatskih prekursora, procjene stresa zbog nedostatka vode i istraživanje otpornosti na bolesti. Ekstremne vrućine i suša tjeraju vinare da istraže stare sorte koje se mogu prilagoditi klimi. Stare sorte grožđa kao što je Assyrtiko sa Santorinija (Grčka), Xynisteri s Cipra i Listán Prieto (slika 1.), koje su se razvile u visokim, suhim stepama regije Kastilja-La Mancha u središnjoj Španjolskoj, pokazale su iznimnu otpornost na suše, što ih čini dragocjenima u sve toplijoj klimi [5]. Projektom Valovitis [6] proučeno je više od 60 zaboravljenih sorti grožđa podrijetlom iz pirenejskih regija (jugozapadna Francuska i sjeverna Španjolska). Zabilježena su njihova agronomska i enološka obilježja te je izrađen njihov katalog. Slično se provodi i u Španjolskoj u okviru Projekta VITISAD [7] te u Italiji.

Slika 1. Lijevo: vinova loza sorte Assyrtiko na Santoriniju (izvor: <https://www.the-travel-insiders.com/guide-exhilarating-wine-tasting-santorini/>); desno: vinova loza sorte Xynisteri (izvor: <https://drinkstack.com/wine/cyprus/>); dno: vinova loza sorte Listán Prieto (izvor: <https://glossary.wein.plus/listan-prieto>)

Maslina je temelj mediteranske poljoprivrede i odlikuje se obiljem otpornih tradicionalnih sorti. Na primjer, sorte Besbessi, Sayali i Chemchali iz Tunisa i Koroneiki iz Grčke u visokoj su mjeri prilagođene područjima sklonima sušama [8] [9]. Divlja maslina (*Olea europaea subsp. cuspidata*) raste u ekstremnim okruženjima i može poslužiti kao genetski rezervoar za uzgoj maslina s većom tolerancijom na vrućine, salinitet i siromašno tlo [10].

Postoje tradicionalne sorte badema, još jedne ključne mediteranske kulture, koje dobro uspijevaju u sušnim uvjetima, npr. Marcona i Desmayo Largueta. Srodnici divljeg badema, npr. *Prunus webbii* i *Prunus fenziiana*, pokazuju još veću otpornost na sušu i mogli bi se primijeniti u programima uzgoja u svrhu povećanja tolerancije na stres. Dobar je primjer *Prunus ramonensis*, vrsta badema s malim listovima i većom fotosintetičkom aktivnošću koja je endemska u iznimno sušnoj pustinji Negev; čini se da na nju ne utječe suša i dobro podnosi stres zbog suše [11]. Identifikacija i upotreba tih genetskih resursa bit će ključne za održavanje proizvodnje badema u uvjetima povećane oskudice vodom.

Slika 2. Lijevo: *Prunus webbii* (izvor:

[https://photos.google.com/share/AF1QipNTOragGaahxaiV62Hbuo8BgFsXBUoxe1my_tORxFam7iN2AGn7Lei5HLxVgdwQ5w?pli=1&key=aHNqMUTwaHREMDYzeFhadVpXdIE5QzNXNDkxTzVR\);](https://photos.google.com/share/AF1QipNTOragGaahxaiV62Hbuo8BgFsXBUoxe1my_tORxFam7iN2AGn7Lei5HLxVgdwQ5w?pli=1&key=aHNqMUTwaHREMDYzeFhadVpXdIE5QzNXNDkxTzVR);)

desno: *Prunus fenziiana*, *Daralegis*, *Armenia* (izvor:

[https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:729709-1\);](https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:729709-1);) dno: *Prunus ramonensis*,

pustinjski ravnjak Negev, *Izrael* (izvor:

[https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77149446-1\);](https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77149446-1);)

Gastronomija i agroturizam, uz žigove i politike Europske unije, imaju ključnu ulogu u podupiranju in situ čuvanja domaćih i lokalnih sorti. Zaštićene oznake izvornosti (ZOI) i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP) potiču poljoprivrednike da održavaju tradicionalne sorte usjeva jer uvećavaju tržišnu vrijednost njihovih proizvoda. Tim se oznakama podupiru mjere očuvanja jer osiguravaju da se regionalni poljoprivredni proizvodi proizvode iz određenih lokalnih sorti, čime se čuva biološka raznolikost i kulturna baština. Diljem južne Europe oznake ZOI i ZOZP ključne su za očuvanje tradicionalnih sorti maslina, grožđa, agruma i badema jer osiguravaju njihovu gospodarsku održivost putem agroturizma i održive poljoprivrede.

Odabir podloge – primjer agruma

Proteklih godina Citrus tristeza virus (CTV) imao je razoran utjecaj na proizvodnju agruma: doveo je do gubitka gotovo 100 milijuna biljaka, uključujući naranče, mandarine i grejp, cijepljenih na gorku naranču (*C. aurantium*), povijesno dominantnu podlogu u mediteranskom bazenu. Malo se genotipova pokazalo obećavajućim kao podloga otporna na CTV koja bi objedinila visoke prinose, kvalitetu voća i otpornost na abiotske (mraz, salinitet) i biotske uzročnike stresa (*Phytophthora* spp., viroide *citrus exocortis* i kržljivosti hmelja). Među njima se kao održiva alternativa ističu limun Volkamer (*C. volkameriana*),

križanac limuna i naranče (*citrange*) Carrizo (*C. sinensis* × *Poncirus trifoliata*) i Forner-Alcaide br. 5 (*C. reshni* × *P. trifoliata*) [12].

Teška oštećenja na usjevima agruma na Floridi, u Brazilu i Kaliforniji trenutačno uzrokuje jedna nova bolest: HLB, uzrokovana bakterijom *Candidatus liberibacter*. Za tu bolest ne postoji lijek i vjeruje se da će se njezino suzbijanje temeljiti na uporabi podloga koje su otporne ili tolerantne na rast bakterije.

Prvi rezultati dobiveni u terenskim ispitivanjima u okviru projekta LIFE VIDA FOR CITRUS [13] pokazali su napredak u istraživanju podloga otpornih na HLB koje su ujedno prilagođene mediteranskim uvjetima i daju kvalitetne plodove. Agronomska validacija provedena je na eksperimentalnim parcelama u Andaluzijskom institutu za istraživanje i obuku u poljoprivredi, ribarstvu, prehrambenoj i ekološkoj proizvodnji (IFAPA) u južnoj Španjolskoj. Sorta naranče Lane Late kombinirana je s odabranim podlogama te su procijenjeni parametri kao što su rast debla tijekom prvih godina, kompatibilnost sorte s podlogom, intenzitet cvjetanja i kvaliteta plodova. Početni rezultati pokazali su zanimljivo ponašanje podloga C22 Bitters i US897, koje su polutolerantne odnosno tolerantne na HLB, sa sortom Lane Late u agroklimatskim uvjetima eksperimentalne parcele IFAPA-e.

Zaključak

Kako bi se suočili s izazovima klimatskih promjena i održivosti, sustavi mediteranskih voćnih usjeva moraju se usredotočiti na povećanje genetske raznolikosti i otpornosti. Integracijom tradicionalnih i nedovoljno iskorištenih sorti i inovativne prakse ojačat će se prilagodljivost, produktivnost i ekološka održivost. Koordinirana nastojanja u istraživanju, križanju i uzgoju ključna su za izgradnju otpornije poljoprivrede.

Bibliografija i izvori

- [1] CLIMED-FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] World Catalogue of Olive Varieties
<https://www.internationaloliveoil.org/product/world-catalogue-of-olive-varieties/>
- [3] Maul, E., J.E. Eiras Dias, H. Kaserer, T. Lacombe, J.M. Ortiz, A. Schneider, L. Maggioni and E. Lipman, compilers. 2008. Report of a Working Group on Vitis. First Meeting, 12-14 June 2003, Palić, Serbia and Montenegro. Bioversity International, Rome, Italy. https://www.ecpgr.org/fileadmin/bioversity/publications/pdfs/1293_Report_of_a_Working_group_on_vitis_.pdf
- [4] Mediterranean Germplasm Database <https://www.ibbr.cnr.it/mgd/>
- [5] Koundouras S. (2020). Greek and Cypriot grape varieties as a sustainable solution to mitigate climate change. IVES Conference Series, Terroir 2020.
- [6] Valovitis project <https://www.valovitis.com/>
- [7] VITISAD project <https://www.vitisad.eu/>
- [8] Boussadia O, Omri A, Mzid N. Eco-Physiological Behavior of Five Tunisian Olive Tree Cultivars under Drought Stress. *Agronomy*. 2023; 13(3):720. <https://doi.org/10.3390/agronomy13030720>
- [9] Gkasdrogka M, Tekos F, Skaperda Z, Vardakas P, Kouretas D. Evaluation of the Antioxidant Properties and Bioactivity of Koroneiki and Athinolia Olive Varieties Using In Vitro Cell-Free and Cell-Based Assays. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025; 26(2):743. <https://doi.org/10.3390/ijms26020743>
- [10] Hannachi, H., Sommerlatte, H., Breton, C. et al. Oleaster (var. sylvestris) and subsp. cuspidata are suitable genetic resources for improvement of the olive (*Olea europaea* subsp. *europaea* var. *europaea*). *Genet Resour Crop Evol* 56, 393–403 (2009). <https://doi.org/10.1007/s10722-008-9374-2>
- [11] Paudel, I., Gerbi, H., Wagner, Y., Zisovich, A., Sapir, G., Brumfeld, V., & Klein, T. (2020). Drought tolerance of wild versus cultivated tree species of almond and plum in the field. *Tree physiology*, 40(4), 454–466. <https://doi.org/10.1093/treephys/tpz134> https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/2-Engrais_verts_pratiques_performances.pdf
- [12] Guarino S, Mercati F, Fatta Del Bosco S, Motisi A, Abbate L. Rootstocks with Different Tolerance Grade to Citrus Tristeza Virus Induce Dissimilar Volatile Profile in Citrus sinensis and Avoidance Response in the Vector Aphis gossypii Glover. *Plants*. 2022; 11(24):3426. <https://doi.org/10.3390/plants11243426>
[https://www.mdpi.com/2223-7747/11/24/3426#:~:text=In%20this%20context%2C%20among%20the,the%20hybrids%20Carizo%20citrange%20\(C.](https://www.mdpi.com/2223-7747/11/24/3426#:~:text=In%20this%20context%2C%20among%20the,the%20hybrids%20Carizo%20citrange%20(C.)
- [13] LIFEVIDAFORCITRUS <https://lifevidaforcitrus.eu/>

Diversité variétale : s'appuyer sur les variétés d'hier pour relever les défis de demain

La région méditerranéenne abrite depuis longtemps une grande diversité de cultures fruitières pérennes, notamment les raisins, les agrumes, les olives, les avocats et les amandes. Ces cultures sont confrontées à des défis croissants à mesure que le changement climatique s'accélère, qui vont de la hausse des températures et des sécheresses prolongées à l'évolution des pressions exercées par les ravageurs et les maladies. Pour relever ces défis, il est nécessaire d'adopter une approche stratégique qui tire parti de la diversité génétique des variétés traditionnelles existantes et du développement de nouveaux cultivars résilients grâce à des programmes de sélection.

Les agriculteurs adaptent leurs pratiques pour relever ce défi, mais nombre de ces solutions restent confinées à des régions ou des secteurs agricoles spécifiques. Le projet [CLIMED-FRUIT](#) [1], financé par l'UE, s'efforce de combler cette lacune en identifiant et en partageant des pratiques innovantes mises en œuvre par divers groupes agricoles européens, afin d'améliorer la résilience et de promouvoir une adaptation et une atténuation efficaces du changement climatique. Cet article présente une liste non exhaustive des résultats expérimentaux issus de recherches menées à travers l'Europe et identifiés dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Préserver la diversité des cultures

Le changement climatique est l'un des principaux facteurs de perte de biodiversité et menace la survie du réservoir stratégique de ressources génétiques végétales nécessaires pour adapter les systèmes de production aux défis futurs. Les systèmes agricoles modernes reposent souvent sur une base génétique étroite, ce qui accroît le risque d'érosion génétique et réduit la capacité du secteur à répondre aux défis futurs. Par exemple, en ce qui concerne les olives, bien que 139 variétés aient été identifiées dans toute la Méditerranée [2], seules quelques-unes ont été plantées dans les vergers modernes. En Espagne (le plus grand pays producteur d'olives), seules trois variétés (Picual, Arbequina et Hojiblanca) sont plantées dans plus de 90 % des vergers et dominent la production.

Il existe différentes stratégies pour conserver et utiliser les ressources génétiques des cultures, allant de la sauvegarde des variétés traditionnelles à la sélection de nouveaux cultivars, en passant par la conservation *ex situ* et *in situ*, la redécouverte d'anciennes variétés et de variétés sauvages apparentées, et le développement de nouveaux cultivars résistants, tels que les cépages PIWI en viticulture, qui visent à réduire les intrants chimiques tout en garantissant la durabilité à long terme.

Parmi ces stratégies, la conservation *ex situ* joue un rôle particulièrement important, comme en témoignent les nombreuses banques de gènes et collections de matériel génétique à travers l'Europe qui préservent la riche diversité des espèces végétales cultivées et sauvages. La conservation des ressources génétiques végétales repose

traditionnellement sur des méthodes ex situ, telles que les banques de gènes, dans lesquelles les plantes sont conservées en dehors de leur habitat naturel. Parmi les exemples notables, citons la collection de variétés de vignes El Encín de Madrid (3 000 accessions de vignes) et la banque de matériel génétique d'oliviers Alameda del Obispo de Cordoue (plus de 800 variétés d'oliviers). Dans le cas de la vigne, la France a développé un vaste patrimoine viticole comprenant des variétés anciennes, des croisements modernes et des mutations. Les collections ont documenté environ 550 variétés [3], dont 377 officiellement autorisées à la culture dans le catalogue officiel français des cépages. Chaque année, de nouvelles variétés, qu'il s'agisse de cépages traditionnels français et étrangers ou de sélections de croisements modernes, viennent s'ajouter à cette liste, enrichissant ainsi la diversité viticole française. La « Mediterranean Germplasm Database » [4] est la base de données de référence pour la collecte de matériel génétique de plantes agroalimentaires stockée à l'Institut des biosciences et des bioressources du Conseil national italien de la recherche à Bari, en Italie. La collection contient environ 220 accessions d'agrumes de grande valeur agronomique, historique et ornementale, plus de 200 accessions d'oliviers domestiques et sauvages et environ 480 accessions de vignes. En outre, le centre régional pour la conservation ex situ des espèces fruitières, de la vigne et de l'olivier est situé au Centre Basile Caramia pour la recherche, l'expérimentation et la formation en agriculture, qui se trouve à Locorotondo (sud de l'Italie). Les champs de conservation du matériel génétique sont situés à plusieurs endroits afin de répondre aux exigences des différentes espèces en matière de sol et de climat. Les collections comptent 540 variétés de vignes distinctes (matériel génétique régional, national et international), 62 variétés d'oliviers (matériel génétique régional et extra-régional), 93 accessions d'orangers doux, de clémentiniers, de mandariniers, de citronniers, de citronniers verts ainsi que d'hybrides et de porte-greffes apparentés. De plus, la campagne de Locorotondo abrite environ 1 000 variétés d'espèces fruitières : 210 amandiers, 215 figuiers, 193 poiriers, 80 cerisiers, 70 pêchers, 64 abricotiers, 52 pruniers, 32 pommiers et 60 arbres fruitiers mineurs.

Étude des variétés anciennes ou sauvages qui pourraient s'avérer intéressantes face au changement climatique

L'étude de variétés anciennes ou sauvages d'arbres fruitiers méditerranéens est une stratégie prometteuse pour améliorer la résilience climatique. De nombreuses variétés traditionnelles et sous-utilisées ont développé des adaptations naturelles à la sécheresse, au stress thermique, aux ravageurs et aux maladies au cours de siècles de culture dans des environnements marginaux. De plus, leurs parents sauvages possèdent souvent des caractéristiques génétiques uniques qui peuvent être exploitées pour sélectionner des variétés plus résistantes.

En viticulture, les ressources génétiques de *Vitis vinifera ssp. sylvestris* (vigne sauvage) doivent être conservées, compte tenu de son potentiel pour améliorer la résistance aux maladies et la tolérance au stress. La vigne sauvage est gravement menacée, souvent isolée ou présente en petites populations, dépourvue de régénération naturelle et confrontée à un déclin annuel. Certaines de ces vignes sauvages sont préservées dans la collection ampélographique publique nationale (INRAE Domaine de Vassal, France) ou

dans des conservatoires régionaux (par exemple, des Charentes, dans le sud-ouest de la France). Certaines variétés peuvent présenter des caractères mieux adaptés au changement climatique (période de maturité, niveau d'acidité, architecture de la canopée, etc.), et les observations complémentaires comprennent l'analyse des précurseurs aromatiques, l'évaluation du stress hydrique et la recherche sur la résistance aux maladies. La chaleur extrême et la sécheresse poussent les viticulteurs à explorer des variétés anciennes et adaptées au climat. D'anciens cépages tels que l'Assyrtiko de Santorin (Grèce), le Xynisteri de Chypre et le Listán Prieto (Fig. 1), qui a évolué dans les steppes hautes et sèches de la région de Castille-La Manche, dans le centre de l'Espagne, ont démontré une résistance exceptionnelle à la sécheresse, ce qui les rend précieux dans un climat en réchauffement [5]. Le projet Valovitis [6] a étudié plus de 60 cépages oubliés originaires des régions pyrénéennes (sud-ouest de la France et nord de l'Espagne). Leurs caractéristiques agronomiques et œnologiques ont été répertoriées et un catalogue a été publié. Des travaux similaires sont menés en Espagne, dans le cadre du projet VITISAD [7], ainsi qu'en Italie.

Fig. 1. À gauche : Cépage Assyrtiko de Santorin (source : <https://www.the-travel-insiders.com/guide-exhilarating-wine-tasting-santorini>) ; à droite : cépage Xynisteri (source : <https://drinkstack.com/wine/cyprus/>) ; en bas : Listán Prieto (source : <https://glossary.wein.plus/listan-prieto>)

Les oliviers sont profondément enracinés dans l'agriculture méditerranéenne et possèdent également une grande richesse de variétés traditionnelles résistantes. Par exemple, les variétés Besbessi, Sayali et Chemchali de Tunisie et Koroneiki de Grèce sont très bien adaptées aux zones sujettes à la sécheresse [8] [9]. Les oliviers sauvages (*Olea europaea subsp. cuspidata*) prospèrent dans des environnements extrêmes et pourraient servir de

réservoir génétique pour la sélection d'olives plus tolérantes à la chaleur, à la salinité et aux sols pauvres [10].

Les amandes, autre culture méditerranéenne importante, comptent des variétés traditionnelles telles que Marcona et Desmayo Langueta, qui donnent de bons résultats en conditions de sécheresse. Les parents de l'amandier sauvage, tels que *Prunus webbii* et *Prunus fenzliana*, présentent une résistance encore plus grande à la sécheresse et pourraient être précieux dans les programmes de sélection visant à améliorer la tolérance au stress. *Prunus ramonensis*, espèce d'amandier à petites feuilles et à activité photosynthétique plus élevée, endémique du désert hyper-aride du Néguev, en est un parfait exemple: il ne semble pas affecté par la sécheresse et s'est bien maintenu dans des conditions de stress hydrique [11]. L'identification et l'utilisation de ces ressources génétiques seront essentielles pour maintenir la production d'amandes dans un contexte où l'eau se fera de plus en plus rare.

Fig. 2. À gauche : *Prunus webbii* (source :

[https://photos.google.com/share/AF1QipNTOragGaahxaiV62Hbuo8BgFsXBUoxe1my_tORxFAm7iN2AGn7Lei5HLxVgdwQ5w?pli=1&key=aHNqMUTwaHREMDYzeFhadVpXdIE5QzNXNDkxTzVR\);](https://photos.google.com/share/AF1QipNTOragGaahxaiV62Hbuo8BgFsXBUoxe1my_tORxFAm7iN2AGn7Lei5HLxVgdwQ5w?pli=1&key=aHNqMUTwaHREMDYzeFhadVpXdIE5QzNXNDkxTzVR);)

droite : *Prunus fenzliana*, Daralegis, Armenia (source :

[https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:729709-1\);](https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:729709-1);)

en bas : *Prunus ramonensis*, Hautes terres du Néguev, Israël (source :

[https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77149446-1\);](https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77149446-1);)

La gastronomie et l'agritourisme, parallèlement aux marques et aux politiques de l'Union européenne, jouent un rôle clé dans la conservation in situ des variétés naturelles et locales. Les signes officiels de qualité « appellation d'origine protégée » (AOP) et « indication géographique protégée » (IGP) encouragent les agriculteurs à préserver les variétés traditionnelles en ajoutant une valeur marchande à leurs produits. Ces certifications soutiennent les efforts de conservation en garantissant que les produits agricoles régionaux sont fabriqués à partir de variétés locales spécifiques, préservant ainsi la biodiversité et le patrimoine culturel. Dans toute l'Europe du Sud, les signes de qualité AOP et IGP sont essentiels à la conservation des variétés traditionnelles d'olives, de raisins, d'agrumes et d'amandes, car ils garantissent leur viabilité économique grâce à l'agritourisme et à l'agriculture durable.

Sélection des porte-greffes – exemple des agrumes

Le virus de la tristezza des agrumes (CTV) a dévasté la production d'agrumes ces dernières années, entraînant la perte de près de 100 millions de plants, notamment d'orangers doux, de mandariniers et de pamplemoussiers, et s'est propagé au bigaradier (*C. aurantium*), qui est le porte-greffe historiquement dominant dans le bassin méditerranéen. Peu de génotypes se sont révélés prometteurs comme porte-greffes tolérants au CTV, combinant un rendement élevé, une bonne qualité des fruits et une résistance aux stress abiotique (gel, salinité) et biotique (*Phytophthora* spp., les viroïdes de l'exocortis et du rabougrissement du houblon). Parmi ceux-ci, le Volkamer (*C. volkameriana*), le citrange Carrizo (*C. sinensis* × *Poncirus trifoliata*) et le Forner-Alcaide n° 5 (*C. reshni* × *P. trifoliata*) se distinguent comme alternatives viables [12].

Une nouvelle maladie cause actuellement de graves dommages aux cultures d'agrumes dans certaines régions de la Floride, du Brésil et de la Californie : il s'agit du HLB, causé par la bactérie *Candidatus liberibacter*. Cette maladie n'a pas de remède et on pense que son contrôle sera basé sur l'utilisation de porte-greffes résistants ou tolérants à la présence de la bactérie.

Les premiers résultats obtenus dans le cadre des essais sur le terrain menés dans le cadre du projet LIFE VIDA FOR CITRUS [13] ont permis de faire progresser la recherche sur des porte-greffes résistants au HLB, adaptés aux conditions méditerranéennes et à la production de fruits de qualité. La validation agronomique a été réalisée dans des parcelles expérimentales de l'Institut andalou de recherche et de formation en agriculture, pêche, alimentation et production biologique (IFAPA), dans le sud de l'Espagne. La variété d'orange Lane Late a été associée à des porte-greffes sélectionnés. L'étude a porté sur différents paramètres : la croissance des arbres au cours des premières années, la compatibilité de la variété avec le porte-greffe, l'intensité de la floraison ainsi que la qualité des fruits. Les premiers résultats montrent que les porte-greffes C22 Bitters et US897, qui sont semi-tolérants et tolérants au HLB, ont présenté un comportement intéressant avec la variété Lane Late dans les conditions agroclimatiques de la parcelle expérimentale de l'IFAPA.

Conclusion

Face aux enjeux du changement climatique et de la durabilité, les systèmes de production fruitière en région méditerranéenne doivent s'appuyer sur une diversité génétique accrue afin de renforcer leur résilience. L'intégration de variétés traditionnelles et sous-utilisées, en complément de pratiques agricoles innovantes, constitue un levier essentiel pour améliorer l'adaptabilité, la productivité et la durabilité environnementale. Une articulation cohérente entre la recherche, la sélection variétale et les retours d'expérience issus du terrain est cruciale pour développer des itinéraires techniques adaptés et durables.

Bibliographie et sources

- [1] Projet CLIMED-FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] World Catalogue of Olive Varieties
<https://www.internationaloliveoil.org/product/world-catalogue-of-olive-varieties/>
- [3] Maul, E., J.E. Eiras Dias, H. Kaserer, T. Lacombe, J.M. Ortiz, A. Schneider, L. Maggioni and E. Lipman, compilers. 2008. Report of a Working Group on Vitis. First Meeting, 12-14 June 2003, Palić, Serbia and Montenegro. Bioversity International, Rome, Italy. https://www.ecpgr.org/fileadmin/bioversity/publications/pdfs/1293_Report_of_a_Working_group_on_vitis_.pdf
- [4] Mediterranean Germplasm Database <https://www.ibbr.cnr.it/mgd/>
- [5] Koundouras S. (2020). Greek and Cypriot grape varieties as a sustainable solution to mitigate climate change. IVES Conference Series, Terroir 2020.
- [6] Projet Valovitis <https://www.valovitis.com/>
- [7] Projet VITISAD <https://www.vitisad.eu/>
- [8] Boussadia O, Omri A, Mzid N. Eco-Physiological Behavior of Five Tunisian Olive Tree Cultivars under Drought Stress. *Agronomy*. 2023; 13(3):720. <https://doi.org/10.3390/agronomy13030720>
- [9] Gkasdrogka M, Tekos F, Skaperda Z, Vardakas P, Kouretas D. Evaluation of the Antioxidant Properties and Bioactivity of Koroneiki and Athinolia Olive Varieties Using In Vitro Cell-Free and Cell-Based Assays. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025; 26(2):743. <https://doi.org/10.3390/ijms26020743>
- [10] Hannachi, H., Sommerlatte, H., Breton, C. et al. Oleaster (var. sylvestris) and subsp. cuspidata are suitable genetic resources for improvement of the olive (*Olea europaea* subsp. *europaea* var. *europaea*). *Genet Resour Crop Evol* 56, 393–403 (2009). <https://doi.org/10.1007/s10722-008-9374-2>
- [11] Paudel, I., Gerbi, H., Wagner, Y., Zisovich, A., Sapir, G., Brumfeld, V., & Klein, T. (2020). Drought tolerance of wild versus cultivated tree species of almond and plum in the field. *Tree physiology*, 40(4), 454–466. <https://doi.org/10.1093/treephys/tpz134>
https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/2-Engrais_verts_pratiques_performances.pdf
- [12] Guarino S, Mercati F, Fatta Del Bosco S, Motisi A, Abbate L. Rootstocks with Different Tolerance Grade to Citrus Tristeza Virus Induce Dissimilar Volatile Profile in Citrus sinensis and Avoidance Response in the Vector Aphis gossypii Glover. *Plants*. 2022; 11(24):3426. <https://doi.org/10.3390/plants11243426> [https://www.mdpi.com/2223-7747/11/24/3426#:~:text=In%20this%20context%2C%20among%20the,the%20hybrids%20Carizo%20citrange%20\(C.](https://www.mdpi.com/2223-7747/11/24/3426#:~:text=In%20this%20context%2C%20among%20the,the%20hybrids%20Carizo%20citrange%20(C.)
- [13] LIFEVIDAFORCITRUS <https://lifevidaforcitrus.eu/>

Diversità varietale: valorizzare le varietà del passato per affrontare le sfide del futuro

La regione del Mediterraneo ha ospitato nel tempo una ricca varietà di colture frutticole perenni tra cui uva, agrumi, olive, avocado e mandorlo. Tali colture devono affrontare sfide sempre più impegnative a causa dell'accelerazione del cambiamento climatico, con l'aumento delle temperature, periodi di siccità prolungati e mutamenti nella pressione esercitata da parassiti e malattie. Per affrontare queste sfide è necessario un approccio strategico, che sfrutti la diversità genetica delle varietà tradizionali esistenti e sviluppi nuove cultivar resistenti, grazie ai programmi di selezione.

Gli agricoltori adattano le loro pratiche per affrontare la situazione, ma molte di queste soluzioni rimangono confinate a regioni o settori agricoli specifici. Il progetto [CLIMED-FRUIT](#) [1], finanziato dall'UE, cerca di colmare questo divario, acquisendo e condividendo pratiche innovative e adattive al clima da vari gruppi operativi (GO) agricoli europei, per migliorare la resilienza e promuovere un adattamento e una mitigazione efficaci dei cambiamenti climatici. Questo articolo presenta un elenco non esaustivo di risultati sperimentali di esperienze condotte in Europa e identificate nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Conservare la diversità delle colture

Il cambiamento climatico è uno dei principali responsabili della perdita di biodiversità e minaccia la sopravvivenza del patrimonio strategico di risorse genetiche colturali, necessario per adattare i sistemi di produzione alle sfide del futuro. I sistemi agricoli moderni si basano spesso su una base genetica limitata, con un conseguente aumento del rischio di erosione genetica e una riduzione della capacità del settore di rispondere alle sfide future. Ad esempio, per quanto riguarda le olive, sebbene siano state individuate 139 varietà in tutto il Mediterraneo [2], solo poche varietà sono piantate nei frutteti moderni. In Spagna (il principale paese produttore di olive), solo tre varietà (Picual, Arbequina e Hojiblanca) sono presenti in oltre il 90% degli oliveti e dominano la produzione.

Ci sono diverse strategie per conservare e utilizzare le risorse genetiche delle colture, dalla tutela delle varietà tradizionali alla selezione di cultivar nuove, la conservazione *ex situ* e *in situ*, la riscoperta di antiche varietà e parenti selvatici e lo sviluppo di nuove cultivar resistenti, come le varietà di uve PIWI, che mirano a ridurre gli apporti chimici, garantendo al contempo la sostenibilità a lungo termine.

Tra queste strategie, la conservazione *ex situ* riveste un ruolo particolarmente rilevante, come dimostrano le numerose banche genetiche e collezioni di germoplasma presenti in tutta Europa, che salvaguardano la grande diversità delle specie vegetali coltivate e selvatiche. La conservazione delle risorse genetiche vegetali si è basata tradizionalmente su metodi *ex situ*, come le banche di geni, in cui le piante sono conservate al di fuori dei loro habitat naturali. Tra gli esempi più significativi vi sono la collezione di vigneti El Encín a

Madrid (3.000 accessioni di viti) e la banca del germoplasma olivicolo Alameda del Obispo a Córdoba (più di 800 varietà di olive). Per quanto riguarda la vite, la Francia ha sviluppato un vasto patrimonio viticolo, che comprende varietà antiche, incroci moderni e mutazioni. Le collezioni hanno documentato circa 550 varietà [3], di cui 377 ufficialmente autorizzate per la coltivazione nel catalogo nazionale ufficiale francese dei vitigni. Ogni anno vengono aggiunte all'elenco nuove varietà - sia vitigni tradizionali francesi e stranieri, sia selezioni moderne - che arricchiscono la diversità viticola della Francia. Il Mediterranean Germplasm Database [4] è la banca dati di riferimento per la collezione di germoplasma di piante agroalimentari conservato presso l'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Bari, Italia. La collezione contiene circa 220 accessioni di agrumi di grande valore agronomico, storico e ornamentale, oltre 200 accessioni di olivi domestici e selvatici e circa 480 accessioni di vite. Inoltre, presso il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Caramia a Locorotondo (Italia meridionale) si trova il centro regionale per la conservazione *ex situ* di piante da frutto, viti e olivi autoctoni. I campi di conservazione del germoplasma sono ubicati in varie località, in modo da soddisfare i diversi fabbisogni pedologici e climatici delle specie. Le collezioni includono 540 cultivar distinte di vite (germoplasma regionale, nazionale e internazionale), 62 cultivar di olivo (germoplasma regionale ed extraregionale), 93 accessioni di arancio dolce, clementina, mandarino, limone, lime e relativi ibridi e portainnesti. Inoltre, nelle campagne di Locorotondo sono presenti circa 1.000 varietà di specie di frutta: 210 mandorli, 215 fichi, 193 peri, 80 ciliegi, 70 peschi, 64 albicocchi, 52 susini, 32 meli e 60 alberi da frutta minori.

Esplorazione di varietà antiche o selvatiche potenzialmente interessanti a fronte del cambiamento climatico

Esplorare varietà antiche o selvatiche di alberi da frutto mediterranei è una strategia promettente per migliorare la resilienza climatica. Molte cultivar tradizionali e sottoutilizzate hanno sviluppato adattamenti naturali alla siccità, allo stress termico, ai parassiti e alle malattie nel corso di secoli di coltivazione in ambienti marginali. Inoltre, i loro parenti selvatici possiedono spesso caratteristiche genetiche uniche, che è possibile sfruttare per ottenere varietà più resistenti.

In viticoltura, è necessario preservare le risorse genetiche della *Vitis vinifera ssp. sylvestris* (vite selvatica), tenendo conto delle sue potenzialità per migliorare la resistenza alle malattie e la tolleranza allo stress. La vite selvatica è una specie in pericolo critico, spesso isolata o presente in piccole popolazioni, che non si rigenera naturalmente e subisce un declino annuale. Alcune di queste viti selvatiche sono conservate nella collezione ampelografica nazionale pubblica (INRAE Domaine de Vassal, Francia) o in conservatori regionali (ad es. Charentes, Francia sud-occidentale). Alcune varietà possono mostrare caratteristiche maggiormente adattate al cambiamento climatico (periodo di maturazione, livello di acidità, architettura della chioma ecc.) e le osservazioni aggiuntive includono l'analisi dei precursori aromatici, le valutazioni dello stress idrico e la ricerca sulla resistenza alle malattie. Il caldo estremo e la siccità spingono i viticoltori a esplorare varietà antiche e adattabili al clima. Vitigni antichi come l'Assyrtiko di Santorini (Grecia), lo Xynisteri di Cipro e il Listán Prieto (fig. 1), che si è evoluto nelle steppe aride e montuose

della regione centrale spagnola della Castiglia-La Mancia, hanno dimostrato un'eccezionale resistenza alla siccità, rendendoli preziosi in un clima sempre più caldo [5]. Il progetto Valovitis [6] ha studiato oltre 60 varietà di uva dimenticate, originarie delle regioni dei Pirenei (Francia sud-occidentale e Spagna settentrionale). Sono stati rilevati i loro tratti agronomici ed enologici ed è stato realizzato un catalogo. Attività simili sono in corso in Spagna con il progetto VITISAD [7] e in Italia.

Fig. 1. A sinistra: uva Assyrtiko a Santorini (fonte: <https://www.the-travel-insiders.com/guide-exhilarating-wine-tasting-santorini/>); a destra: uva Xynisteri (fonte: <https://drinkstack.com/wine/cyprus/>); in basso: Listán Prieto (fonte: <https://glossary.wein.plus/listan-prieto>)

Gli olivi sono fortemente radicati nell'agricoltura mediterranea e presentano anche una grande ricchezza di varietà tradizionali resistenti. Ad esempio, le varietà tunisine Besbessi, Sayali e Chemchali e la greca Koroneiki si sono adattate molto bene alle zone soggette a siccità [8] [9]. Gli olivi della specie *Olea europaea subsp. cuspidata* prosperano in condizioni ambientali estreme e potrebbero fungere da serbatoio genetico per la selezione di olivi più tolleranti al calore, alla salinità e ai terreni poveri [10].

Il mandorlo, un'altra coltura fondamentale nel Mediterraneo, vanta varietà tradizionali come la Marcona e la Desmayo Largueta che danno ottimi risultati in condizioni di siccità. I parenti selvatici del mandorlo, come il *Prunus webbii* e il *Prunus fenziiana*, sono ancora più resilienti alla siccità e potrebbero essere molto utili nei programmi di selezione per migliorare la tolleranza allo stress. Un esempio evidente è il *Prunus ramonensis*, una specie di mandorlo endemica del deserto iperarido del Negev, caratterizzata da foglie piccole e da un'elevata attività fotosintetica, che sembra non risentire della siccità e si è ben conservata in condizioni di stress idrico [11]. Sarà fondamentale individuare e utilizzare

queste risorse genetiche per mantenere la produzione della mandorla nonostante la crescente scarsità di acqua.

Fig. 2. A sinistra: *Prunus webbii* (fonte:

https://photos.google.com/share/AF1QipNTOragGaahxaiV62Hbuo8BgFsXBUoxe1my_tORxFAM7iN2AGn7Lei5HLxVgdwQ5w?pli=1&key=aHNqMUtwaHREMDYzeFhadVpXdIE5QzNXNDkxTzVR); a

destra: *Prunus fenziiana*, *Daralegis*, Armenia (fonte:

<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:729709-1>); in basso: *Prunus*

ramonensis, *altipiani del Negev*, Israele (fonte:

<https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77149446-1>)

La gastronomia e l'agriturismo, insieme ai marchi e alle politiche dell'Unione Europea, assumono un ruolo chiave nel sostenere la conservazione in situ delle varietà autoctone e locali. La denominazione di origine protetta (DOP) e l'indicazione geografica protetta (IGP) incentivano gli agricoltori a mantenere le varietà colturali tradizionali, aumentando il valore commerciale dei loro prodotti. Queste certificazioni sostengono gli sforzi di conservazione garantendo che i prodotti agricoli regionali siano ottenuti da varietà locali specifiche, preservando così la biodiversità e il patrimonio culturale. In tutta l'Europa meridionale, i marchi DOP e IGP sono fondamentali per la conservazione delle varietà tradizionali di olive, uva, agrumi e mandorle, garantendone la redditività economica attraverso l'agriturismo e l'agricoltura sostenibile.

Selezione del portainnesto – l'esempio degli agrumi

Il Citrus tristeza virus (CTV) ha devastato la produzione agrumicola negli ultimi anni, causando la perdita di quasi 100 milioni di piante, tra cui aranci dolci, mandarini e pompelmi, propagati su arancio amaro (*C. aurantium*), che è il portainnesto storicamente dominante nel bacino del Mediterraneo. Pochi genotipi hanno dato risultati promettenti

come portainnesti tolleranti al CTV, combinando un'alta resa, qualità dei frutti e resistenza ai fattori di stress abiotici (gelo, salinità) e biotici (*Phytophthora* spp., i viroidi *Exocortis* degli agrumi e i viroidi del luppolo). Tra questi, spiccano come valide alternative il limone Volkamer (*C. volkameriana*), il citrange Carrizo (*C. sinensis* × *Poncirus trifoliata*) e Forner-Alcaide n. 5 (*C. reshni* × *P. trifoliata*) [12].

Una nuova malattia sta provocando gravi danni alle coltivazioni di agrumi in aree della Florida, del Brasile e della California: l'HLB, causata dal batterio *Candidatus liberibacter*. Non esiste una cura per questa malattia e si ritiene che il suo controllo si baserà sull'uso di portainnesti resistenti o tolleranti alla crescita del batterio.

I primi risultati ottenuti negli esperimenti in campo nell'ambito del progetto LIFE VIDA FOR CITRUS [13] hanno portato a progressi nella ricerca su portainnesti resistenti all'HLB e adattati alle condizioni mediterranee, in grado di produrre frutti di qualità. La validazione agronomica è avvenuta in appezzamenti sperimentali presso IFAPA, Istituto andaluso per la ricerca e la formazione in agricoltura, pesca, alimentazione e produzione biologica, nel sud della Spagna. La varietà di arancia Lane Late è stata associata a portainnesti selezionati e si sono valutati parametri quali la crescita degli alberi nei primi anni, la compatibilità della varietà con il portainnesto, l'intensità della fioritura e la qualità dei frutti. I risultati iniziali mostrano che i portainnesti C22 Bitters e US897, semi-tolleranti e tolleranti all'HLB, hanno manifestato un comportamento interessante con Lane Late nelle condizioni agroclimatiche dell'appezzamento sperimentale di IFAPA.

Conclusioni

Per affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico e dalla sostenibilità, i sistemi frutticoli mediterranei devono puntare su una maggiore diversità genetica e resilienza. L'integrazione di varietà tradizionali e sottoutilizzate con pratiche innovative rafforzerà l'adattabilità, la produttività e la sostenibilità ambientale. È fondamentale coordinare gli sforzi nei settori della ricerca, della selezione e della coltivazione per sviluppare un'agricoltura più resiliente.

Bibliografia e fonti

- [1] Progetto CLIMED-FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Catalogo mondiale delle varietà di olive
<https://www.internationaloliveoil.org/product/world-catalogue-of-olive-varieties/>
- [3] Maul, E., J.E. Eiras Dias, H. Kaserer, T. Lacombe, J.M. Ortiz, A. Schneider, L. Maggioni and E. Lipman, compilers. 2008. Report of a Working Group on Vitis. First Meeting, 12-14 June 2003, Palić, Serbia and Montenegro. Bioversity International, Rome, Italy. https://www.ecpgr.org/fileadmin/bioversity/publications/pdfs/1293_Report_of_a_Working_group_on_vitis_.pdf
- [4] Mediterranean Germplasm Database <https://www.ibbr.cnr.it/mgd/>
- [5] Koundouras S. (2020). Greek and Cypriot grape varieties as a sustainable solution to mitigate climate change. IVES Conference Series, Terroir 2020.
- [6] Progetto Valovitis <https://www.valovitis.com/>
- [7] Progetto VITISAD <https://www.vitisad.eu/>
- [8] Boussadia O, Omri A, Mzid N. Eco-Physiological Behavior of Five Tunisian Olive Tree Cultivars under Drought Stress. *Agronomy*. 2023; 13(3):720. <https://doi.org/10.3390/agronomy13030720>
- [9] Gkasdrogka M, Tekos F, Skaperda Z, Vardakas P, Kouretas D. Evaluation of the Antioxidant Properties and Bioactivity of Koroneiki and Athinolia Olive Varieties Using In Vitro Cell-Free and Cell-Based Assays. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025; 26(2):743. <https://doi.org/10.3390/ijms26020743>
- [10] Hannachi, H., Sommerlatte, H., Breton, C. et al. Oleaster (var. sylvestris) and subsp. cuspidata are suitable genetic resources for improvement of the olive (*Olea europaea* subsp. *europaea* var. *europaea*). *Genet Resour Crop Evol* 56, 393–403 (2009). <https://doi.org/10.1007/s10722-008-9374-2>
- [11] Paudel, I., Gerbi, H., Wagner, Y., Zisovich, A., Sapir, G., Brumfeld, V., & Klein, T. (2020). Drought tolerance of wild versus cultivated tree species of almond and plum in the field. *Tree physiology*, 40(4), 454–466. <https://doi.org/10.1093/treephys/tpz134> https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/2-Engrais_verts_pratiques_performances.pdf
- [12] Guarino S, Mercati F, Fatta Del Bosco S, Motisi A, Abbate L. Rootstocks with Different Tolerance Grade to Citrus Tristeza Virus Induce Dissimilar Volatile Profile in Citrus sinensis and Avoidance Response in the Vector Aphis gossypii Glover. *Plants*. 2022; 11(24):3426. <https://doi.org/10.3390/plants11243426>
[https://www.mdpi.com/2223-7747/11/24/3426#:~:text=In%20this%20context%2C%20among%20the,the%20hybrids%20Carizo%20citrange%20\(C.](https://www.mdpi.com/2223-7747/11/24/3426#:~:text=In%20this%20context%2C%20among%20the,the%20hybrids%20Carizo%20citrange%20(C.)
- [13] LIFEVIDAFORCITRUS <https://lifevidaforcitrus.eu/>

Diversidade varietal: tirar partido das variedades de passado para enfrentar os desafios do futuro

Há muito que a região do Mediterrâneo alberga uma grande diversidade de culturas frutícolas perenes, incluindo uvas, citrinos, azeitonas, abacate e amêndoas. Estas culturas enfrentam desafios crescentes com o avanço das alterações climáticas, desde o aumento das temperaturas e secas prolongadas até à alteração das pressões decorrentes de pragas e doenças. Para enfrentar estes desafios é necessária uma abordagem estratégica que tire partido da diversidade genética das variedades tradicionais existentes e o desenvolvimento de novas cultivares resistentes através de programas de melhoramento.

Os agricultores estão a ajustar as suas práticas para fazer face à situação, mas muitas destas soluções continuam confinadas a regiões ou setores agrícolas específicos. O projeto [CLIMED-FRUIT](#) [1] financiado pela UE está a trabalhar para colmatar esta lacuna através da recolha e partilha de práticas inovadoras e adaptadas às alterações climáticas de vários grupos agrícolas europeus, a fim de aumentar a resiliência e promover uma adaptação e mitigação eficazes às alterações climáticas. Este artigo apresenta uma lista não exaustiva de resultados de experiências realizadas em toda a Europa e identificadas no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Preservar a diversidade das culturas

As alterações climáticas são um dos principais fatores de perda de biodiversidade e representam uma ameaça à reserva estratégica de recursos genéticos das culturas, fundamentais para adaptar os sistemas de produção aos desafios futuros. Os sistemas agrícolas modernos dependem frequentemente de uma base genética limitada, o que aumenta o risco de erosão genética e reduz a capacidade do setor para enfrentar desafios futuros. Por exemplo, no que respeita às, embora tenham sido identificadas 139 variedades [2], apenas algumas variedades foram plantadas em olivais modernos. Em Espanha (o maior país produtor de azeitona), apenas três variedades (Picual, Arbequina e Hojiblanca) são plantadas em mais de 90% dos olivais e estas dominam a produção.

Existem diferentes estratégias de conservação e utilização dos recursos genéticos das culturas, desde a salvaguarda das variedades tradicionais até à criação de novas cultivares, à conservação *ex situ* e *in situ*, à redescoberta de variedades antigas e de espécies selvagens relacionadas, bem como o desenvolvimento de novas cultivares resistentes, como as variedades de uva PIWI, que visam reduzir a utilização de produtos químicos, assegurando simultaneamente a sustentabilidade a longo prazo.

Entre estas estratégias, a conservação *ex situ* desempenha um papel particularmente proeminente, como ilustrado pelos numerosos bancos de genes e coleções de germoplasma em toda a Europa que salvaguardam a rica diversidade de espécies vegetais cultivadas e selvagens. A conservação dos recursos genéticos vegetais tem sido,

tradicionalmente, baseada em métodos *ex situ*, como os bancos de genes onde as plantas são preservadas fora dos seus habitats naturais. São exemplos notáveis a Coleção de Vinhas El Encín, em Madrid (3000 acessos de videira) e o Banco de Germoplasma de Azeitona Alameda del Obispo, em Córdova (mais de 800 variedades de azeitona). No caso das vinhas, a França desenvolveu um vasto património vitícola, que inclui castas antigas, cruzamentos modernos e mutações. As coleções documentaram cerca de 550 variedades [3], sendo 377 oficialmente autorizadas para cultivo no catálogo nacional oficial de variedades de vinhas francês. Todos os anos, novas variedades - quer se trate de variedades tradicionais francesas e estrangeiras ou de seleções modernas de melhoramento - são acrescentadas a esta lista, enriquecendo a diversidade vitícola de França. A Base de Dados de Germoplasma do Mediterrâneo [4] é a referência para a coleção de germoplasma de plantas agroalimentares armazenada no Instituto de Biociências e Biorrecursos do Conselho Nacional de Investigação Italiano em Bari, Itália. A coleção contém cerca de 220 acessos de citrinos de grande valor agronómico, histórico e ornamental, mais de 200 acessos de oliveiras domésticas e selvagens e cerca de 480 acessos de videiras. Além disso, o centro regional para a conservação *ex situ* de frutos nativos, vinhas e oliveiras está localizado no Centro de Investigação, Experimentação e Formação -“Basile Caramia” - situado em Locorotondo (sul de Itália). Os campos de conservação de germoplasma estão situados em vários locais para satisfazer as exigências edafoclimáticas das diferentes espécies. As coleções têm 540 cultivares de videira distintas (germoplasma regional, nacional e internacional), 62 cultivares de oliveira (germoplasma regional e extra-regional), 93 acessos de laranja doce, clementina, tangerina, limão, lima e híbridos e porta-enxertos relacionados. Além disso, na zona rural de Locorotondo existem cerca de 1 000 variedades de espécies frutícolas: 210 amendoeiras, 215 figueiras, 193 pereiras, 80 cerejeiras, 70 pessegueiros, 64 damasqueiros, 52 ameixeiras, 32 macieiras e 60 árvores de fruto menores.

Exploração de variedades antigas ou selvagens que podem revelar-se interessantes face às alterações climáticas

A exploração de variedades antigas ou selvagens de árvores de fruto mediterrânicas é uma estratégia promissora para melhorar a resiliência climática. Muitas cultivares tradicionais e subutilizadas desenvolveram adaptações naturais à seca, ao stress térmico, às pragas e às doenças ao longo de séculos de cultivo em ambientes marginais. Além disso, as espécies selvagens relacionadas possuem frequentemente características genéticas únicas que podem ser aproveitadas para criar variedades mais resilientes.

Na viticultura, os recursos genéticos da *Vitis vinifera ssp. sylvestris* (videira selvagem) devem ser conservados, tendo em conta o seu potencial para melhorar a resistência às doenças e a tolerância ao stress. A videira selvagem está criticamente ameaçada, frequentemente isolada ou em pequenas populações, sem regeneração natural e com declínios anuais. Algumas destas videiras selvagens são conservadas na coleção ampelográfica pública nacional (INRAE Domaine de Vassal, França) ou em conservatórios regionais (por exemplo, Sudoeste de França, Charentes). Algumas variedades podem apresentar características mais bem adaptadas às alterações climáticas (período de maturação, nível de acidez, arquitetura da copa, etc.), e as observações adicionais

incluem a análise dos precursores aromáticos, avaliações do stress hídrico e investigação sobre a resistência às doenças.. O calor e a seca extremos estão a levar os produtores de vinho a explorar espécies antigas e adaptáveis ao clima. As espécies antigas, como a Assyrtiko de Santorini (Grécia), a Xynisteri de Chipre e a Listán Prieto (Fig. 1), que evoluiu nas estepes altas e secas da região de Castela-La Mancha, no centro de Espanha, demonstraram uma resistência excepcional à seca, o que as torna valiosas num clima quente [5]. O projeto Valovitis [6] estudou mais de 60 variedades esquecidas originárias dos territórios dos Pirenéus (sudoeste de França e norte de Espanha). Foram criadas referências às suas características agronómicas e enológicas e foi elaborado um catálogo. Estão a ser realizados trabalhos semelhantes em Espanha, através do projeto VITISAD [7], e em Itália.

Fig. 1. Esquerda: Uvas Assyrtiko em Santorini (fonte: <https://www.the-travel-insiders.com/guide-exhilarating-wine-tasting-santorini>); direita: Uvas Xynisteri (fonte: <https://drinkstack.com/wine/cyprus/>); em baixo: Listán Prieto (fonte: <https://glossary.wein.plus/listan-prieto>)

As oliveiras estão profundamente enraizadas na agricultura do Mediterrâneo e contam com uma rica diversidade de variedades tradicionais resistentes. Por exemplo, as variedades Besbessi, Sayali e Chemchali da Tunísia e Koroneiki da Grécia estão altamente adaptados a zonas propensas à seca [8] [9]. Os zambujeiros (*Olea europaea subsp. cuspidata*) desenvolvem-se em ambientes extremos e podem servir de reservatório genético para a criação de azeitonas com maior tolerância ao calor, à salinidade e aos solos pobres [10].

A amêndoa, outra das principais culturas do Mediterrâneo, tem variedades tradicionais como a Marcona e a Desmayo Langueta, que têm um bom desempenho em condições de

seca. Os variedades selvagens relacionadas da amêndoa, como *Prunus webbii* e *Prunus fenzliana*, apresentam uma resistência ainda maior à seca e podem ser úteis em programas de melhoramento para aumentar a tolerância ao stress. Um exemplo claro é a *Prunus ramonensis*, uma espécie de amendoeira com folhas pequenas e maior atividade fotossintética, que é endêmica do deserto hiper-árido do Negev; aparentemente não é afetada pela seca e apresenta uma boa resistência ao stress de seca [11]. A identificação e a utilização destes recursos genéticos serão cruciais para manter a produção de amêndoa com a crescente escassez de água.

Fig. 2. Esquerda: *Prunus webbii* (fonte:

[https://photos.google.com/share/AF1QipNTOragGaahxaiV62Hbuo8BgFsXBUoxe1my_tORxFam7iN2AGn7Lei5HLxVgdwQ5w?pli=1&key=aHNqMUTwaHREMDYzeFhadVpXdIE5QzNXNDkxTzVR\);](https://photos.google.com/share/AF1QipNTOragGaahxaiV62Hbuo8BgFsXBUoxe1my_tORxFam7iN2AGn7Lei5HLxVgdwQ5w?pli=1&key=aHNqMUTwaHREMDYzeFhadVpXdIE5QzNXNDkxTzVR);)

direita: *Prunus fenzliana*, *Daralegis*, *Armenia* (fonte:

[https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:729709-1\);](https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:729709-1);)

inferior: *Prunus ramonensis*, *Negev Highlands*, *Israel* (fonte:

[https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77149446-1\);](https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77149446-1);)

A gastronomia e o agroturismo, juntamente com as marcas registadas e políticas da União Europeia, desempenham um papel fundamental no apoio à conservação *in situ* das variedades autóctones e locais. Os rótulos de denominação de origem protegida (DOP) e de indicação geográfica protegida (IGP) incentivam os agricultores a manter as variedades de culturas tradicionais, acrescentando valor de mercado aos seus produtos. Estas certificações apoiam os esforços de conservação, garantindo que os produtos agrícolas regionais são fabricados utilizando variedades locais específicas, preservando assim a biodiversidade e o património cultural. Em todo o sul da Europa, os rótulos DOP e IGP são cruciais para a conservação das variedades tradicionais de azeitonas, uvas, citrinos e amêndoas, assegurando a sua viabilidade económica através do agroturismo e da agricultura sustentável.

Seleção de porta-enxertos – exemplo dos citrinos

O vírus da Tristeza dos citrinos (CTV) devastou a produção nos últimos anos, levando à perda de quase 100 milhões de plantas, incluindo laranjas doces, tangerinas e toranjas, propagadas em laranjas azedas (*C. aurantium*), que é o porta-enxerto historicamente dominante na bacia do Mediterrâneo. Poucos genótipos têm demonstrado potencial como porta-enxertos tolerantes ao CTV, combinando uma elevada produção, qualidade dos frutos e resistência a fatores de stress abióticos (geada, salinidade) e bióticos (*Phytophthora* spp., os viroides da exocortis dos citrinos e do nanismo do lúpulo). Entre estas, o limão Volkamer (*C. volkameriana*), o citrino Carrizo (*C. sinensis* × *Poncirus trifoliata*) e o Forner-Alcaide n.º 5 (*C. reshni* × *P. trifoliata*) destacam-se como alternativas viáveis [12]. Uma nova doença está atualmente a causar danos graves às culturas de citrinos em zonas da Florida, Brasil e Califórnia: HLB, causado pela bactéria *Candidatus liberibacter* é uma doença que não tem cura e acredita-se que o seu controlo se baseará na utilização de porta-enxertos resistentes ou tolerantes ao crescimento desta bactéria.

Os primeiros resultados obtidos em ensaios de campo no âmbito do projeto LIFE VIDA FOR CITRUS [13] permitiram avançar na investigação de porta-enxertos resistentes ao HLB que também estão adaptados às condições do Mediterrâneo e produzem frutos de qualidade. A validação agronómica foi efetuada em parcelas experimentais no Instituto Andaluz de Investigação e Formação Agrária, Pesqueira, Alimentar e de Produção Biológica (IFAPA), no sul de Espanha. A variedade de laranja Lane Late foi combinada com porta-enxertos selecionados, tendo sido avaliados parâmetros como o crescimento das árvores durante os primeiros anos, a compatibilidade da variedade com o porta-enxerto, a intensidade da floração e a qualidade dos frutos. Os primeiros resultados mostram que os porta-enxertos C22 Bitters e US897, semi-tolerantes e tolerantes ao HLB, apresentaram um comportamento interessante com Lane Late nas condições agroclimáticas da parcela experimental do IFAPA.

Conclusão

Para enfrentar os desafios das alterações climáticas e da sustentabilidade, os sistemas de fruticultura do Mediterrâneo devem adotar uma maior diversidade genética e resiliência. A integração de variedades tradicionais e subutilizadas com práticas inovadoras reforçará a adaptabilidade, a produtividade e a sustentabilidade ambiental. É fundamental conseguir um esforço coordenado entre a investigação, a criação e o cultivo para construir uma agricultura mais resiliente.

Bibliografia e fontes

- [1] Projeto CLIMED-FRUIT, <https://climed-fruit.eu/pt/home-portugues/>
- [2] World Catalogue of Olive Varieties
<https://www.internationaloliveoil.org/product/world-catalogue-of-olive-varieties/>
- [3] Maul, E., J.E. Eiras Dias, H. Kaserer, T. Lacombe, J.M. Ortiz, A. Schneider, L. Maggioni and E. Lipman, compilers. 2008. Report of a Working Group on Vitis. First Meeting, 12-14 June 2003, Palić, Serbia and Montenegro. Bioversity International, Rome, Italy. https://www.ecpgr.org/fileadmin/bioversity/publications/pdfs/1293_Report_of_a_Working_group_on_vitis_.pdf
- [4] Mediterranean Germplasm Database <https://www.ibbr.cnr.it/mgd/>
- [5] Koundouras S. (2020). Greek and Cypriot grape varieties as a sustainable solution to mitigate climate change. IVES Conference Series, Terroir 2020.
- [6] Projeto Valovitis <https://www.valovitis.com/>
- [7] Projeto VITISAD <https://www.vitisad.eu/>
- [8] Boussadia O, Omri A, Mzid N. Eco-Physiological Behavior of Five Tunisian Olive Tree Cultivars under Drought Stress. *Agronomy*. 2023; 13(3):720. <https://doi.org/10.3390/agronomy13030720>
- [9] Gkasdrogka M, Tekos F, Skaperda Z, Vardakas P, Kouretas D. Evaluation of the Antioxidant Properties and Bioactivity of Koroneiki and Athinolia Olive Varieties Using In Vitro Cell-Free and Cell-Based Assays. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025; 26(2):743. <https://doi.org/10.3390/ijms26020743>
- [10] Hannachi, H., Sommerlatte, H., Breton, C. et al. Oleaster (var. sylvestris) and subsp. cuspidata are suitable genetic resources for improvement of the olive (*Olea europaea* subsp. *europaea* var. *europaea*). *Genet Resour Crop Evol* 56, 393–403 (2009). <https://doi.org/10.1007/s10722-008-9374-2>
- [11] Paudel, I., Gerbi, H., Wagner, Y., Zisovich, A., Sapir, G., Brumfeld, V., & Klein, T. (2020). Drought tolerance of wild versus cultivated tree species of almond and plum in the field. *Tree physiology*, 40(4), 454–466. <https://doi.org/10.1093/treephys/tpz134> https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2023/05/2-Engrais_verts_pratiques_performances.pdf
- [12] Guarino S, Mercati F, Fatta Del Bosco S, Motisi A, Abbate L. Rootstocks with Different Tolerance Grade to Citrus Tristeza Virus Induce Dissimilar Volatile Profile in Citrus sinensis and Avoidance Response in the Vector Aphis gossypii Glover. *Plants*. 2022; 11(24):3426. <https://doi.org/10.3390/plants11243426>
[https://www.mdpi.com/2223-7747/11/24/3426#:~:text=In%20this%20context%2C%20among%20the,the%20hybrids%20Carizo%20citrange%20\(C.](https://www.mdpi.com/2223-7747/11/24/3426#:~:text=In%20this%20context%2C%20among%20the,the%20hybrids%20Carizo%20citrange%20(C.)
- [13] LIFEVIDAFORCITRUS <https://lifevidaforcitrus.eu/>

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

CONTACT

Institut Français de la Vigne et du Vin
Pôle Sud-Ouest

1920 Route de Lisle sur Tarn

81310 Peyroles

contact@climed-fruit.com